

*Статья посвящается 100-летию кафедры энтомологии
Московского университета*

**СОВРЕМЕННАЯ БИОАКУСТИКА НАСЕКОМЫХ: ДОСТИЖЕНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ**

Р.Д. Жангиев, О.С. Корсуновская

Кафедра энтомологии биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, 12. Москва 119234, Россия.

**MODERN INSECT BIOACOUSTICS: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS,
PROSPECTS**

R.D. Zhantiev, O.S. Korsunovskaya

zhantiev@mail.ru ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8829-8400>

korsuno@mail.ru ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3299-6001>

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА насекомые, акустическая сигнализация, эоакустика, слух, распознавание акустических сигналов

РЕЗЮМЕ

Рассмотрены некоторые наиболее существенные достижения биоакустики насекомых в первой четверти 21 века в таких направлениях как виброакустическая сигнализация; экологические аспекты акустической коммуникации (эоакустика), обработка виброакустической информации в механосенсорной системе, в том числе механизмы распознавания звуковых сигналов. Прорыв в некоторых областях биоакустики оказался возможным благодаря модернизации традиционных и разработке новых методов исследования (иммуногистохимических, методов визуализации кальция, микротомографии, оптогенетики, коннектомики и др.). Получены новые сведения о звуковой сигнализации огромного числа видов насекомых, созданы представительные фонотеки голосов насекомых, преимущественно прямокрылых и хоботных. Раскрыты особенности механоэлектрической передачи в слуховых рецепторах насекомых, выявлены структуры и механизмы, повышающие чувствительность к звуку, нелинейности в работе рецепторов и слуховых интернейронов, рассмотрены существующие гипотезы распознавания видоспецифических звуковых сигналов. В рамках нового направления, эоакустики, выполнены исследования акустических ниш, особенностей распространения акустического сигнала в канале связи, звукового фона биоценоза. Сформулированы наиболее перспективные направления исследований в ближайшие годы.

Биоакустика – наука о звуковой коммуникации животных. До недавнего времени она также рассматривала проблемы эмиссии и восприятия вибрационных сигналов. Однако большое количество работ, посвященных виброкоммуникации, позволило в 2016 г. выделить специфическое направление в изучении систем связи с помощью механических

колебаний - биотремологию (слово «тремология» имеет латинское происхождение от глагола tremere — дрожать.).

Традиционно биоакустические исследования проводятся в нескольких направлениях: виброакустическая сигнализация; экологические аспекты акустической коммуникации (экоакустика), обработка виброакустической информации в механосенсорной системе, в том числе механизмы распознавания сигналов и локализации их источника, а также прикладные исследования. Ниже будут рассмотрены некоторые, на наш взгляд, наиболее существенные достижения биоакустики в первой четверти 21 века.

Прежде всего, следует остановиться на новых методах исследования, позволивших добиться настоящего прорыва в некоторых областях. Помимо этого, появились новые устройства, модернизовавшие традиционные методы исследования. В частности, это портативные цифровые рекордеры с расширенным частотным диапазоном, позволяющие записывать ультразвуковые сигналы насекомых в естественных условиях и лазерные виброметры, позволяющие бесконтактным методом исследовать вибрационные сигналы и колебания структур слуховых органов. В результате широкого применения конфокальной микроскопии, новых иммуно-гистохимических методов, методов визуализации кальция, микротомографии (в том числе оптической когерентной томографии), оптогенетики и методов математического моделирования получены новые данные о строении и функциях слуховых органов и слуховых рецепторов, интернейронов, участвующих в обработке акустической информации, о коннектомах (Baker et al., 2022). Примеры применения этих методов можно найти, например в работах Ogawa, Miller, 2017; Deutsch et al., 2019; Vavakou et al., 2021, Inagaki et al., 2014.

В настоящей статье из-за ограниченного объема мы будем рассматривать исследования лишь акустической коммуникации.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

После публикации классических книг К.-G.Heller “Bioakustik der Europäischen Laubheuschrecken” (1988) и D.R. Ragge and W.J.Reynolds “The songs of the grasshoppers and crickets of Western Europe” (1998), посвященных сигнализации прямокрылых западной и центральной Европы и сайта T.J.Walker and T.E.Moore «The Acoustical Insects of North America» (SINA), созданного в 2000 г., появилось большое количество таксономических и биоакустических работ, объектом которых были, помимо прямокрылых и хоботных, представители других отрядов насекомых. Как правило, они посвящены ревизиям отдельных таксонов, которые в настоящее время почти в обязательном порядке включают данные об издаваемых их представителями звуковых сигналах (см., например, Naskrecki, 2000; Kaya et al., 2014). Большое количество исследований посвящено акустическому поведению и сигнализации представителей региональных фаун, в том числе тропиков (см., например, Sauer, 2002, Kim, 2010; ter Hofstede et al., 2020; Şirin et al., 2014; Hemp, 2021; Morris et al., 2025), ранее не изученным видам или таксонам надвидового ранга, например, роду *Mecopoda* (Heller et al., 2021).

Кроме того, публикуются статьи и книги о биоакустике насекомых региональных фаун (Kim, 2010; Şirin et al., 2014). Цифровые записи песен прямокрылых находятся в самой обширной в настоящее время фонотеке сайта Orthoptera species file (Chigliano et al., 2025), которая с 2019 г. поддерживает сайт SINA. Сигналы насекомых из других отрядов можно найти, например, по адресу <https://bio.acousti.ca>.

Среди работ последних десятилетий обращают на себя внимание исследования, связанные со взаимоотношениями хищник-жертва. В частности, было установлено, что бабочки 52 родов из нескольких семейств демонстрируют акустический апосематизм, мимикрию и глушение сонара летучих мышей. В последнем случае их сигналы нарушают эхолокационный поиск жертвы хищником (Barber et al., 2022). В обзоре Low et al., 2021 приводятся данные о защитных звуках, которые распространены по крайней мере в 12 отрядах насекомых. Наиболее часто они встречаются у представителей Lepidoptera, Coleoptera и Hemiptera.

Заслуживающими внимания нам представляются результаты исследования видов с комплексной вибро-акустической сигнализацией (кузнечики подсем.: Phyllorhinae и Pseudophyllinae (Korsunovskaya et al., 2020, Korsunovskaya, Zhantiev, 2022). Каждый из исследованных видов не только обладает обширным акустическим репертуаром, но и способен издавать сигналы с помощью нескольких звуковых аппаратов. Данные об акустической сигнализации пополнились сведениями о сигналах водных клопов Corixidae (Sueur et al., 2011), двукрылых (*Drosophila*: Swain, von Philipsborn, 2021), жуков сем. Scolytidae (Arjomandi et al., 2024) и чешуекрылых (см. например, обзор Greenfield, 2013). В частности, получены интересные данные о защитных сигналах гусениц бабочек из семейств Saturniidae, Sphingidae, Brahmaeidae (Bura et al., 2011; Low et al., 2024), а также сигналах гусениц и куколок Licaenidae – как социальных паразитов муравьев, так и свободно живущих видов (Riva et al., 2017).

Проводя сравнение вибро-акустической сигнализации в разных отрядах можно сделать или подтвердить следующие заключения.

Наиболее активно насекомые используют сигналы в межвидовой коммуникации – это звуки протеста, угрозы и т.п. Наиболее полно эти сигналы, а также способы их эмиссии, приведены в обзоре Low et al. (2021). Лишь в немногих отрядах развивается внутривидовая коммуникация, сопровождающая брачное поведение.

Информативные параметры звуковых сигналов насекомых, по которым ведется опознание конспецифических особей, весьма разнообразны и требуют дальнейшего изучения, как и исследование акустических ниш, особенно в тропических регионах.

Экоакустика

В 2014 г. на первой конференции Международного общества экологов-акустик «Экология и акустика: эмерджентные свойства от сообщества к ландшафту» исследования звуковой сигнализации и акустического поведения сообществ животных, населяющих один биотоп, были объединены в направление, получившее название экологической акустики (экоакустики). В ее задачи входят анализ экологической роли звуков различного происхождения (см., например, Riede, 1998; Chesmore, 2004; Potamitis et al., 2007; Ganchev et al., 2007; Riede, Balakrishnan, 2025). Изучение акустической сигнализации животных как средства коммуникации, фактора выбора среды обитания и навигации имеет первостепенное значение в развитии этой дисциплины (Farina, Gage, 2017). Особый интерес представляют такие направления, как исследование акустической среды обитания, адаптаций звукового аппарата и сигналов животных к условиям существования в определенных биотопах, проверка и обоснование гипотез акустических ниш и акустических адаптаций, а также изучение акустических сообществ (Sueur, Farina, 2015). Большинство выполненных к настоящему времени экологов-акустических исследований посвящено роли шума (особенно антропогенного происхождения) в процессах,

протекающих в экосистемах. Насекомых в качестве объекта биоакустических исследований такого рода использовали неизмеримо реже позвоночных животных. Немногочисленные работы, выполненные на насекомых, были сфокусированы на изучении следующих проблем, а именно:

1. Акустические ниши

В 1979 г. на примере прямокрылых насекомых (Tettigoniidae) была сформулирована гипотеза «акустической ниши» (по аналогии с экологической нишей Хатчинсона) (Жантиев, 1979, 1981). Позже сходные представления были изложены в работах, посвященных позвоночным (см., например, Heller, von Helversen, 1989; Kleyn et al., 2021) и другим насекомым - цикадам (Sueur, 2002), сверчковым (Otte, 1992; Schmidt et al., 2013), тропическим кузнечикам (Greenfield, 1988) и саранчовым (Бухвалова, Жантиев, 1993; Bukhvalova, 2006; Савицкий, 2000, 2011; Tishechkin, Bukhvalova, 2009). Исследование палеарктических саранчовых (Gomphocerinae) показало, что виды, образующие акустическое сообщество, обладают сигналами с неперекрывающимися или частично перекрывающимися временными параметрами. Это дает возможность насекомым дискриминировать кон- и гетероспецифических особей по физическим характеристикам воспринимаемого звука (Bukhvalova, Zhantiev, 1993, Bukhvalova, 2006). В иных случаях, например, при высоком уровне помех в канале связи, наблюдаются дополнительные структурные элементы или сигналы иных модальностей, которые позволяют самкам безошибочно опознавать конспецифического самца (см., например, обзор Römer, 2013). У тропических длинноусых прямокрылых и цикад, кроме того, было выявлено разделение видов по местам вокализации и времени эмиссии звука (Greenfield, 1988; Sueur 2002; Diwakar, Balakrishnan, 2007; Schmidt et al. 2013), но корреляции стратификации по высоте нахождения насекомого-источника сигнала с эффективностью коммуникации у тропических кузнечиков (Diwakar, Balakrishnan 2007; Jain, Balakrishnan, 2012) обнаружено не было. В других работах (см. обзор Römer, 2019; Schmidt, Balakrishnan, 2015; Balakrishnan, 2016) сообщается, что в большинстве случаев разделение пространства биотопа и времени активности у членов акустического сообщества отсутствует. Важно заметить, что подавляющее большинство исследований выполнено на представителях тропической фауны.

2. Особенности распространения акустического сигнала в канале связи и проверка гипотезы адаптации сигнала к условиям обитания вида

Как и при изучении акустических ниш, были получены неоднозначные результаты. Эффекты частотнозависимого затухания и искажения временного паттерна сигнала при распространении в густой растительности, изученные у нескольких видов кузнечиков южной Индии, в целом не подтвердили существование адаптации сигналов к акустическим параметрам среды обитания (Jain, Balakrishnan, 2012). Другие исследования, проведенные на 7 видах тропических саранчовых (Couldridge, van Staaden, 2004), также дали противоречивые результаты: у 2 видов сигнал передавался лучше в аборигенном биотопе, у остальных видов он такими свойствами не обладал.

3. Исследование звукового фона биоценозов

Это направление интенсивно разрабатывается в течение последнего десятилетия (см., например, обзор Römer, 2014; Riede, 2018; Sugai et al., 2019; Chhaya et al., 2021; Mutanu et al., 2022; Riede, Balakrishnan, 2025). Большинство исследователей проводится пассивный акустический мониторинг (ПАМ) акустического ландшафта на основе регистрации суммарного звукового фона биотопа (например, Sugai et al., 2019). Заявленной целью

регистрации ПАМ является удаленное акустическое слежение за экосистемами, которое в перспективе позволит оценивать биологическое разнообразие, динамику популяций и сообществ, влияние урбанизации и иных антропогенных воздействий на природную среду, состояние биоценозов на особо охраняемых природных территориях и др. В настоящее время реализуется проект “Worldwide Soundscapes” (WWSS), в рамках которого инвентаризируются данные пассивного акустического мониторинга, направленные на изучение биоразнообразия во всех регионах земного шара. Для достижения таких результатов и использования их практическими работниками необходимо иметь возможность автоматической дискриминации не только «акустических» (Chesmore, 2004; Chesmore, Ohyu, 2004), но и «морфологических» (таксономических) видов, что представляет значительные трудности. Они обусловлены необходимостью применения искусственного интеллекта (как это производится при распознавании речи), для обучения которого необходима обширная база данных о сигналах большого числа видов, зарегистрированных у достаточного количества экземпляров, причем из разных географических точек. Однако первые работы в рамках этого направления, связанные с идентификацией видов, сделанной «вручную» путем частотной фильтрации и сравнения с известными сигналами насекомых (см., например, Бенедиктов, 2015), дали интересные результаты. Даже без применения ИИ удалось без сбора насекомых выявить видовой состав акустического сообщества прямокрылых агроценоза в Болгарии. Такой подход к сбору информации о населении биоценозов особенно важен на охраняемых природных территориях. ПАМ полезен также для выявления сезонной и циркадианной активности членов акустического сообщества. Исследование ассоциаций прямокрылых в горных лесах Колумбии (Gomez-Morales, Acevedo-Charry, 2022) показало, какие виды, с какими сигналами и в какое время суток издают звуки на протяжении весеннего сезона, и как акустическая активность зависит от факторов среды (фаз луны, осадков и пр.). Это дает возможность не только составить представление о видовом составе сообщества, но и понять, как функционируют и взаимосвязаны его члены и как их активность зависит от внешних факторов.

СЛУХ

Слуховые органы насекомых чрезвычайно разнообразны и могут располагаться на любой части тела: на голове (двукрылые, бражники), груди (чешуекрылые, богомолы, паразитоидные мухи, пластинчатоусые жуки), брюшке (прямокрылые, чешуекрылые, жуки-скакуны), ногах (прямокрылые) и крыльях (златоглазки) (см. обзор Kumar, Göpfert, 2026). Эти органы имеют разное происхождение и возникали у разных насекомых независимо и неоднократно. Только у бабочек в процессе эволюции они появлялись не менее 11 раз (Kawahara et al., 2019). Слуховые органы насекомых могут содержать от одной (Lepidoptera, Notodontidae: Surlykke, 1984) до не менее 20000 хордотональных сенсилл у Diptera (Culicidae) (Boo, Richards, 1975). Слуховые органы насекомых по типу строения делятся на тимпанальные, обладающие тонкой кутикулярной мембраной, и атимпанальные (джонстоновы, сериальные органы саранчовых рода *Bullacris* и ротовые органы бражников). Тимпанальные органы бабочек, прямокрылых и цикад к настоящему времени сравнительно хорошо изучены, но в последние десятилетия появились новые данные как о ранее не известных функциях этих органов, так и о новых органах слуха. В частности, у южноафриканского реликтового саранчового *Bullacris membracioides* (Pneumoridae) были обнаружены 6 пар в разной степени развитых атимпанальных органов, расположенных по бокам I-VI сегмента брюшка. Самый чувствительный из них содержал около 2000 рецепторов (van Staaden, Römer, 1998; van Staaden et al., 2003).

Также было, наконец, установлено строение и вскрыт механизм работы давно известного (Roeder et al., 1970) слухового органа бражников мертвая голова (Göpfert et al., 2002). Оказалось, что слуховые рецепторы располагаются в основании лабрального склерита (пилифера), а структурой, передающей ультразвуковые колебания, является образованная чешуйками пластинка на лабиальных щупиках, контактирующая с пилифером. У других видов бражников вместо пластинки из чешуек имеется тимпанальная мембрана. Брюшные тимпанальные органы иного, по сравнению с органами огневок, строения открыты у бабочек сем. Drepanidae (Surlykke et al., 2003). Они состоят из 4 сколопидиев, чувствительных к ультразвуку, и внутренней тимпанальной мембраны. Слуховые рецепторы расположены в тимпанальной мембране, образованной двумя стенками трахеи между дорсальным и вентральным воздушными мешками в первом брюшном сегменте. Авторы предполагают, что звук стимулирует переднюю наружную мембрану.

У бабочек сем. Nymphalidae крыловые тимпанальные органы (органы Фогеля), расположенные в основании костальной жилки переднего крыла, функционируют как низкочастотные приемники (Yack et al., 2000; Minet, Surlykke 2003; Yack, 2004; Lucas et al., 2009; Sun et al., 2018). По-видимому, они реагируют на звук крыльев птиц, охотящихся на этих насекомых.

Свойства слуховых рецепторов

Изучение функций слуховых рецепторов после открытия тонотопической организации слухового органа у кузнечиков (Жантiev, Корсуновская, 1978; Oldfield, 1982; Stölting, Stumpner, 1998) в основном посвящены выяснению механизмов формирования разной частотной настройки отдельных рецепторов этих тимпанальных органов (см., например, Hummel et al., 2017), их смешанной вибро-акустической чувствительности (Kalmring et al., 1994; Kühne, 1982; Zhantiev, Korsunovskaya, 2021, 2023), процессов трансдукции в хордотональных сенсиллах, активного повышения чувствительности слуховых органов сенсиллах (см., например, серию работ Гёпферта с соавторами (Göpfert: 2001-2025), а также активного усиления и модулирующих влияний на работу слуховых рецепторов (Andres et al., 2016).

Механо-электрическая трансдукция (МЭТ) в слуховых рецепторах насекомых исследовались у мух-дрозофил (Göpfert et al., 2005; Albert et al., 2007; Effertz et al., 2011; Nehlert et al., 2025). Под действием звука происходит деформация апикального отрезка дендрита слухового рецептора (цилии), что приводит к открытию NompC МЭТ ионного канала и деполяризации мембраны нейрона. Этому процессу предшествует конформация эластичных элементов (молекул). Возвращение МЭТ-канала в исходное, закрытое, состояние происходит за счет эластичности воротных (стробирующих) пружин. NompC принадлежит к суперсемейству ионных каналов транзитного рецепторного потенциала. Для его активации, по-видимому, требуется физическое взаимодействие с трубочками цитоскелета дендрита (Sun et al., 2019). Сходные ионные каналы функционируют в волосковых клетках уха позвоночных. Это, по мнению Гёпферта (Göpfert, 2016), свидетельствует об общих генетических программах, действующих во время развития, по-видимому, эволюционно связанных механорецепторов. Среди белков, способствующих функциям МЭТ-каналов, были выявлены основные визуальные опсины Rh5 и Rh6, которые экспрессировались в джонстоновых органах. Очевидно, они способствуют

механическому усилению и открытию ионных каналов (Senthilan et al., 2012; Albert, Göpfert, 2015).

Структуры и механизмы, повышающие чувствительность к звуку

Как и у позвоночных, у насекомых была обнаружено **активное механическое усиление** (см. обзор Mhatre, 2015). В его основе лежат процессы, протекающие в дистальном сегменте дендрита (цилии) нейрона хордотональной сенсиллы при воздействии звука на слуховой орган. Цилия, содержащая 9 пар периферических и 2 центральные трубочки, имеет расширение, ниже которого располагаются белки динеины. Они обеспечивают скольжение между трубочками и, таким образом, вызывают изгиб реснички под действием деформации вследствие воздействия звука. В результате открываются ионные каналы транзиторного рецепторного потенциала (ТРП). Основным трансдукционным каналом, как было указано выше, является NompC, лежащий в апикальном сегменте цилии. Проксимальнее расширения цилии располагаются Nanchung и Inactive-каналы, образующие гетеромеры Nan-Iav. Активное усиление обеспечивают двигательные молекулы внутри слухового рецептора. Они генерируют силы, которые помогают внешним звуковым колебаниям открывать механочувствительные ионные каналы (Nadrowski et al., 2008). Обычно активное усиление максимально при минимальных уровнях стимула на оптимальной частоте слухового рецептора (Nadrowski et al. 2008, Mhatre, 2015). Чем дальше частота стимула от оптимальной частоты, тем меньше зависимость активного усиления от его интенсивности (Göpfert, Robert 2003). Предполагается, что Nanchung и Inactive усиливают подпороговые электрические сигналы, генерируемые трансдукционным комплексом (Göpfert et al., 2006; Lehnert et al., 2013).

Наличие активного усиления в слуховом органе можно выявить по нескольким признакам: зависимости от уровня звука и частоты стимула, двухтоновому подавлению, выработке энергии и автоколебательным процессам, аналогичным отоакустической эмиссии у позвоночных (Mhatre, 2015; Göpfert, Hennig, 2016). Исследование функций слуховых органов двукрылых (плодовые мухи, комары) и прямокрылых (саранчовые, сверчки, кузнечики) на основании выше перечисленных признаков позволяет утверждать, что у насекомых, как и у позвоночных, имеется активное усиление (Mhatre, 2015).

У стеблевого сверчка *Oecanthus henryi* (Guerten et al., 2013; Mhatre, Robert, 2013), кузнечика *Mecopoda elongata* (Möckel et al., 2011), саранчи *Schistocerca gregaria* (Möckel et al., 2014), бабочки *Empyreuma affinis* (Kössl, Coro, 2006), были открыты периодически возникающие спонтанные колебания тимпанальной мембраны (Mhatre, Robert 2013), а у двукрылых - спонтанные колебания антенны (Göpfert, Robert, 2001; 2003). Авторы полагают, что эти феномены являются механическими коррелятами отоакустической эмиссии позвоночных, при которой движение волосковых клеток усиливает механические ответы звуковоспринимающих структур, способствующие увеличению чувствительности слухового органа. В этом случае последний (например, улитка млекопитающих) функционирует как регенеративный приемник, который может усиливать слабые сигналы (Wit, Bell, 2024).

Процессы, обеспечивающие спонтанные колебания антенн или тимпанальной мембраны у насекомых, до сих пор не вполне ясны, являются предметом дискуссий и требуют дальнейшего исследования (Kössl et al., 2008; Mhatre, 2015).

Изменение полета как способ повышения чувствительности слуховых органов к биологически значимым звукам наблюдается у комаров. Самцы опознают конспецифическую самку и копулируют с ней, ориентируясь по издаваемому ею в полете звуку. Однако, судя по полученным аудиограммам, джонстонов орган самца не воспринимает ее звук полета, т.к. диапазон его слышимости не совпадает со спектром крыловых звуков как самок, так и самцов. Наблюдается так называемый mismatch - сдвиг оптимума чувствительности слухового органа комара относительно максимума в спектре биологически значимого звука. Тем не менее, возможность локализовать самку в рое у самца имеется. Она появляется, когда в сумерках самец меняет частоту биения своих крыльев, в результате чего возникают искажения из-за смешивания тонов полета самки и самца. У *Anopheles gambiae* суммарный спектр (результат конвергенции гармоник) стимулирует фибриллы джонстонова органа, если самец повышает частоту биения крыльев в 1.5 раза по сравнению с самкой (Somers et al., 2022)

В настоящее время у разных насекомых, помимо упомянутых выше, известно еще несколько способов повышения чувствительности слуховых органов. Все они присущи прямокрылым. К ним прежде всего относятся уже досконально изученные **акустические везикулы кузнечиков** (Lewis, 1974), обладающие свойствами экспоненциального горна, усиливающего ультразвуковые колебания, **трансверсальная трахея** в переднегруди сверчков (Жантiev и др., 1975; Römer, Schmidt, 2016), способствующая повышению соотношения полезный сигнал/шум и улучшающая ориентацию в пространстве. Кроме того, сравнительно недавно у реликтового прямокрылого *Hemideina thoracica* (Anostostomatidae) в передних голених был обнаружен специфический орган - **оливарий**, продуцирующий липидную субстанцию. Она располагается в изолированном от гемолимфы канале над промежуточным органом и слуховым гребнем и обеспечивает лучшее (на 20 дБ) восприятие низкочастотных звуков (Lomas et al. 2012). Предполагается, что липидная масса препятствует трахее и лежащему на ней слуховому гребню смещаться дорсально под действием колебаний тимпанальных мембран. При этом трахея, ограниченная в движении вверх, растягивает латеральный конец слухового гребня, что приводит к деформации механорецепторов и способствует генерации спайка.

У многих кузнечиков подсем. Pseudophyllinae тимпанальные органы прикрыты защитными кутикулярными крышечками, образующими так называемые ушные раковины. Как показали опыты с напечатанными на принтере объемными моделями слухового органа, они обладают свойствами **резонаторов Гельмгольца**, что также может обеспечивать повышение чувствительности слуховых органов на определенных частотах (Pulver et al., 2022).

Расширение динамического диапазона слуховых рецепторов за счет нелинейности в их реакциях было зарегистрировано у одиночных рецепторов как в тимпанальном нерве, так и в слуховом гребне 11 видов кузнечиков подсем. Tettigoniinae и Phaneropterinae (Жантiev, Корсуновская, 1997). Уровень импульсации этих рецепторов снижался после достижения максимума при дальнейшем повышении интенсивности стимула. Как правило, этот феномен был выражен на оптимальных частотах слухового органа. Кривые ответов рецептора при этом имели S-образную или колоколовидную форму (рис. 1а). Описанное явление у разных видов выражено по-разному: либо в виде появления пауз в ответе, сокращения его длительности, либо в появлении off-ответа. У Phaneropterinae этот феномен выражен лучше, чем у других исследованных видов. У последних это явление

наблюдалось лишь у части нейронов. Двухтоновая стимуляция, при которой к моночастотному стимулу добавляется частота на 1-5 кГц выше или ниже оптимальной для рецептора, обратимо подавляла реакции афферентов (рис. 1 б). Однако через несколько

секунд воздействие двухтонового стимула ослабевало, и импульсация начинала вновь расти. Такое явление наблюдалось реже при воздействии коротких по длительности стимулов. Повышение интенсивности стимула делает воздействие дополнительной частоты стимула более стойким. Перерезка тимпанального нерва или отделение передней ноги кузнечика от тела показали, что источник подавления активности рецепторов находится на периферии. То, что эти явления наблюдались при высоких интенсивностях стимула и уровень импульсации восстанавливался даже при действии двухтонового стимула, не позволяет причислить данный феномен к отоакустической эмиссии.

По мнению авторов, он объясняется взаимным подавлением соседних рецепторов при одновременной активной работе. Как известно, рецепторы слухового гребня различаются по частотной настройке, и добавление еще одной частоты в стимул активизирует более чувствительную к ней сенсиллу. Можно предположить, что на их импульсацию влияют потенциалы контактирующих шапочковых клеток соседних рецепторов, которые ранее были зарегистрированы у кузнечиков (Oldfield, Hill, 1986). Подавление импульсации более чувствительного рецептора при высоких уровнях стимула наблюдаются также у бабочек (Perez, Cogo, 1985). Однако механизм взаимодействия рецепторов неясен, и трудно объяснить восстановление уровня импульсации при продолжающемся действии двухтонового стимула у кузнечиков.

Эффект двухтонового подавления реакций слуховых рецепторов давно известен у позвоночных (см., например, Ruggero et al., 1992). В его основе лежит нелинейность колебаний барабанной перепонки при стимуляции двухтоновыми стимулами.

Рис. 1. Свойства слуховых рецепторов прямокрылых (a – d) и двукрылых (e). А – зависимость числа импульсов в ответе 12-й сенсиллы слухового гребня кузнечика *Tettigonia cantans* от интенсивности звука. Частота стимула 16 кГц, длительность 50 мс. Вертикальные линии – ошибки средней (5-10 предъявлений стимула). Регистрация активности в тимпанальном органе [по Жантиеву, Корсуновской, 1997]; б - гистограммы ответов той же сенсиллы на моночастотные и двухтоновые стимулы – серии из 10 посылок длительностью 20 мс, повторяющихся с частотой 36,4 с⁻¹, интенсивностью 47 и 53 дБ. По вертикали – среднее число импульсов в ответе на серию. Ошибки средних: 0,7-1 (47 дБ), 0,6-0,9 (53 дБ). Моночастотные сигналы предъявляли до и после двухтоновых. Различия ответов на двухтоновые и моночастотные послылки достоверны (P>0,95 при 47 дБ; P>0,99 при 53 дБ) [по Жантиеву, Корсуновской, 1997]; с – частотно-пороговые характеристики реакций на вибрационные (слева) и звуковые (справа) стимулы рецепторов дистальной трети слухового гребня и *T. cantans*. По горизонтали – частота, по вертикали: слева – смещение, справа – уровень звукового давления. Одинаковыми цифрами обозначены реакции на звук и вибрации одного и того же рецептора. Морфологически идентифицированные рецепторы: № 15 (2), № 18(5), № 20 (3); d - слуховой гребень *T. cantans*, с окрашенным красителем Люцифером желтым 15-м рецептором [по Жантиеву, Корсуновской, 2022]; d – ответы рецептора *T. cantans* на ультразвук и вибрации. Внутриклеточная регистрация стеклянным микроэлектродом в тимпанальном нерве у входа в проторакальный ганглий. Для вибраций приведены среднеквадратичные значения скорости [по Zhantiev, Korsunovskaya, 2023]; e - усредненные частотно-пороговые кривые слуховых рецепторов джонстонова органа комара *Culex pipiens pipiens* до (1) и после (2) торакальной инъекции октопамина. Приведены средние значения и ошибки средних. По горизонтали – частота звука, по вертикали – уровень колебательной скорости [по Vorontsov, Lapshin, 2023]

Бимодальность слуховых рецепторов

У прямокрылых (Tettigoniidae) слуховые рецепторы тимпанальных органов реагируют как на звуковые, так и на вибрационные стимулы. Окраска прижизненным красителем при регистрации ответов одиночных рецепторов в тимпанальном органе показала, что бимодальными оказались как сенсиллы промежуточного органа, так и слухового гребня (Жантеев, Корсуновская, 2021) (рис.1 с-d). Однако при регистрации активности слуховых рецепторов в тимпанальном нерве выяснилось, что в течение одного опыта можно зарегистрировать несколько рецепторов с разными реакциями – как только на звук, так и на звук и вибрационные стимулы (Kühne, 1982; Kalmring et al., 1994; Жантеев, Корсуновская, 2023). Ранее высказывалось мнение, что бимодальные рецепторы, зарегистрированные в тимпанальном нерве, относятся лишь к промежуточному органу (см. Kalmring et al., 1994). Морфологическую идентификацию при этом не производили. Однако в некоторых случаях рецепторы обладали низкими порогами реакции и реагировали на ультразвук (Kühne, 1982; Жантеев, Корсуновская 2023) (рис. 1e), что, с высокой степенью вероятности, указывает на их принадлежность слуховому гребню. В настоящее время остается неясным, почему все слуховые рецепторы тимпанального органа непосредственно в органе являются бимодальными, а затем часть из них теряет чувствительность к вибрациям.

Для объяснения свойств этих рецепторов следует допустить либо нейромодулирующее/нейрогормональное влияние каких-либо элементов, активность которых запускается виброчувствительной системой, либо наличие эфаптических взаимодействий, по-видимому, между рецепторами тимпанального органа, с одной стороны, и подколенного и других виброчувствительных органов (возможно, бедренного и тарзальных) – с другой стороны. Кроме того, в джонстоновом органе комаров были обнаружены биогенные амины и ГАМК, маркеры эфферентного контроля работы слуховых рецепторов (см., например, Andrés et al., 2016; Vorontsov, Lapshin, 2023). Для получения ответов на поставленные вопросы необходимо проведение дополнительных исследований, как физиологических, морфологических, так и иммуногистохимических на протяжении всего вибро-акустического афферентного тракта: от периферических отделов до первых переключений на соответствующие интернейроны.

Как и у позвоночных, у насекомых обнаружен ***эфферентный контроль работы слуховых рецепторов***. Он убедительно продемонстрирован в исследовании комаров (Andrés et al., 2016; Xu et al., 2022; Loh et al., 2023; Vorontsov, Lapshin, 2023, 2024). Иммуногистохимические, электронномикроскопические и электрофизиологические исследования выявили утолщения на дендритах и аксонах слуховых сенсорных нейронов джонстоновых органов комаров и наличие октопамина, ГАМК и серотонина в качестве эфферентных нейромедиаторов или нейромодуляторов. Они влияют на механическое усиление и частотную настройку рецепторов, сдвигая ее в сторону высоких частот (рис.1 e). В частности, октопамин влияет на жесткость жгутика, меняя тем самым частоту механической настройки антенн (Andrés et al., 2016; Georgiades et al., 2023), и вызывает эрекцию фибрилл жгутика (Georgiades et al., 2023). При этом оказалось, что действие октопамина находится под влиянием суточных ритмов (Georgiades et al., 2022).

Слуховые интернейроны

Слуховые интернейроны туловищной нервной цепочки

Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что у насекомых с развитой акустической коммуникацией информация от слуховых рецепторов переключается на несколько десятков интернейронов. Даже у бабочек (*Heliothis virescens*), обладающих лишь 2 слуховыми рецепторами, только один них (A1) в грудном отделе связан по крайней мере с 7 интернейронами (Boyan, Fullard, 1986). У наиболее хорошо изученной в этом отношении группы насекомых с тимпанальными органами – кузнечиков и саранчовых, морфологически идентифицировано в одном проторакальном ганглии несколько десятков клеток, отвечающих на звук и имеющих входные разветвления в акустическом нейропиле или за его пределами в грудных или даже брюшных ганглиях (см., например, Römer, Marquart, 1984; Stumpner, Ronacher, 1991; Korsunovskaya, Zhantiev, 1992; Stumpner, Molina, 2006). По морфологии они, как и у других изученных насекомых с тимпанальными органами (см., например, Huber et al., 1990 (цикады); Stumpner, Lakes-Harlan, 1996 (мухи)), делятся на локальные (рис. 2а–с, i) и проекционные (интерсегментарные): восходящие (рис. 2e), нисходящие (рис. 2 f, h) и Т-образные (рис. 2 d, g).

Сравнение морфологии нейронов насекомых, обладающих тимпанальными органами, показало, что некоторые клетки могут быть гомологами или развиваться из гомологичных элементов. Так, например, локальные омега-клетки сверчков и кузнечиков сходны с нейронами саранчовых BSN1, TN2, SN2 (Römer, Marquart, 1984), которые, однако, располагаются в 3-м грудном ганглии, могут иметь восходящие и/или нисходящие аксоны (Fig. 2 d). Наличие аксонов, выходящих за пределы проторакального ганглия, отмечалось и у некоторых клеток нимф последнего возраста или молодых имаго сверчков (Atkins, Pollack, 1986). Наиболее вероятным нейронным субстратом в ЦНС для формирования слуховых интернейронов, по-видимому, можно считать нейроны центров обработки вибрационных сигналов и, возможно, сигналов от других механорецепторов, в том числе проприоцепторов. В пользу последнего предположения, на наш взгляд, свидетельствует бимодальность некоторых слуховых интернейронов (см., например, Жантiev, 1981; Rössler et al., 2005) и разнообразие у насекомых тимпанальных органов, возникших, согласно одной из точек зрения, - хотя бы некоторых - на базе проприоцепторов (van Staaden, Römer, 1998).

Интернейроны надглоточного ганглия

Надглоточный ганглий насекомых, без сомнения, играет важную роль в анализе акустической информации, т.к. именно там находятся концевые разветвления слуховых интернейронов туловищной нервной цепочки, нисходящие и локальные нейроны, реагирующие на звук. Наиболее полно в настоящее время изучены интернейроны мозга длинноусых прямокрылых и двукрылых (*Drosophilidae*). Ниже приводится их краткий обзор.

Рис. 2. Слуховые интернейроны прямокрылых (a – i) и двукрылых (j). **A – c** - локальные интернейроны проторакального ганглия кузнечиков: **a** – омега-нейрон *Isophya modesta rossica* [по Korsunovskaya, Zhantiev, 1992]; **b** – тонический нейрон SN3 *Metrioptera roeselii*; **c** – дорсальный непарный медиальный (DUM) нейрон *Ancistrura nigrovittata* [по Cillov, Stumpner, 2022], **d – h** – проекционные нейроны: **d** – T-образный нейрон TN2 в метаторакальном ганглии саранчи *Locusta migratoria* [по Römer, Marquart, 1984]; **e** – восходящий нейрон AN1 *A. nigrovittata* [по Stumpner, Molina, 2006]; **f** – низкочастотный нейрон DN2 (оптимальная частота 5 кГц) в проторакальном ганглии *Tettigonia cantans* (по-видимому, контактирует с рецепторами промежуточного органа, по Корсуновской, неопубл.); **g** – T-образный нейрон TN1 с on-off-реакциями *Phaneroptera falcata* (по Корсуновской, Жантиеву, 1992), **h** – нисходящий из надглоточного ганглия реагирующий на звук нейрон B-DARN1 *Gryllus bimaculatus* [по Rogers et al., 2022]; **i** – нейрон B-LI4 надглоточного ганглия *G. bimaculatus*, **j** – нейрон pC2 надглоточного ганглия (детектор свойств пульсов) *Drosophila melanogaster* [по Deutsch et al., 2019]

Прямокрылые. В передне-латеральной области нейропиля мозга располагаются восходящие концевые разветвления слуховых интернейронов (см., например, AN1-3 кузнечиков, Stumpner, Molina, 2006). Кроме того, у сверчков в мозге были идентифицированы несколько локальных нейронов, часть из которых избирательно реагирует на сигналы с видоспецифическим ритмом (Schildberger, 1984; Kostarakos, Hedwig, 2012, 2014). Эти клетки располагаются либо в одной полусфере ганглия (рис. 2i), либо пересекают его среднюю линию, объединяя симметричные отделы.

Особую группу интернейронов, реагирующих на звук, образуют нисходящие клетки. Реакции по крайней мере 32 таких нейронов в расщепленных шейных коннективах сверчка обнаружили еще в 1977 г. (Жантiev, Корсуновская, 1977). Перерезки окологлоточных коннективов, 2-й и 3-й комиссур надглоточного ганглия сверчков показали, что переключение с восходящих на нисходящие интернейроны, отвечающие на звук, происходит как в подглоточном, так и в надглоточном ганглиях. Большая часть аксонов этих клеток проходит в контралатеральном относительно стимулируемого тимпанального органа коннективе. Они отвечают как на низкочастотные (оптимум 5 и 7-8 кГц), так и высокочастотные (оптимум на 16 кГц) звуки. Для части этих нейронов характерно сильное привыкание к повторяющимся стимулам, которое можно преодолеть, прикасаясь, например, к антеннам или воздействуя вспышкой света на глаза. Таким образом, подобно нисходящим, реагирующим на визуальные стимулы, нейронам саранчи (Rowell, Reichert, 1986), эти клетки являются мультимодальными. Морфологически удалось идентифицировать у сверчка один из контралатеральных и 2 из ипсилатеральных нейронов (Boyan, Williams, 1981; Rogers et al., 2022) (рис. 2 h). Идентифицированные нейроны копируют ритм призывного сигнала с конспецифической частотой заполнения, либо отвечали только на высокочастотные стимулы. Функции нисходящих нейронов такого типа до конца неясны, но, по-видимому, они участвуют в контроле моторики или оказывают воздействие на другие системы органов. Это, в свою очередь, может обеспечивать обратную связь и осуществлять контроль слуховой системы (Жантiev, Корсуновская, 1977; Boyan, Williams, 1981; Rogers et al., 2022).

Двукрылые. У *Drosophila melanogaster* было выявлено около 70 типов интернейронов, получающих информацию от рецепторов джонстонова органа. Часть из них были локальными, большинство – проекционными, связывающими первичный слуховой центр с другими отделами мозга (Matsuo et al., 2016; Baker et al., 2022). На основании последних данных был разработан коннектом, характеризующийся отсутствием иерархической структуры (Baker et al., 2022). Одна из нейронных цепей включает 2 пары комиссурных интернейронов АММС-А1 и один интернейрон GF в каждой половине надглоточного ганглия. Они связывают слуховые зоны: антеннальный механосенсорный и моторный центр (АММС) и «клин» (WED). Эти клетки посредством эфаптической связи образуют систему гигантских интернейронов GF. Нейроны АММС группы В1 (около 10 клеток в полусфере надглоточного ганглия) посылают аксоны в зону WED. Эти клетки функционально подразделяются на два типа: В1а и В1b (Lai et al. 2012); В1а узко настроены на восприятие звука частотой около 100 Гц, АММС-В1b воспринимает звуки в более широком диапазоне. Нейроны АММС-В2 (две клетки в каждой половине ганглия) соединяют правую и левую зоны В АММС. Все перечисленные нейроны беспайковые. (Tootoonian et al. 2012).

Взаимовлияние сенсорных систем имеет большое значение при восприятии стимулов и реализации поведенческих актов. Это взаимодействие было выявлено как на уровне рецепторов, так и ЦНС. У сверчков грудной слуховой интернейрон AN2 помимо звука возбуждается при обдувании церков. Совместная стимуляция звуком и воздушной струей вызывает ответ большей амплитуды, что облегчает возникновение реакции убегания, которую запускает активность AN2 (Someya, Ogawa, 2018). (рис. 3 а).

У чешуекрылых звуки летучих мышей вызывают реакция бегства (Fullard, 1984; Waters, 2003). Однако, если самцу предварительно или синхронно предъявить половой феромон самки, пороги его реакции на ультразвук и, соответственно, запуска реакции бегства повышаются (Skals et al., 2005). В результате этого приоритетным становится брачное поведение.

Роль тормозных влияний в формировании функциональных характеристик нейронов

Слуховые интернейроны насекомых обрабатывают и передают в другие отделы ЦНС акустическую информацию о частоте заполнения, амплитуде и временных параметрах стимула (см., например, обзор Hedwig, Stumpner, 2016). Частотные параметры интернейронов формируются за счет контакта с соответствующими афферентами и под влиянием тормозных элементов. Торможение может быть как ипси-, так и контралатеральным. Кроме того, парные "зеркальные" клетки, такие как омега1-нейроны сверчков, могут быть реципрокно связаны, оказывая друг на друга тормозное влияние. Торможение играет большую роль также при формировании паттерна ответа (фазного, on-off, off) и динамических характеристик интернейронов. В результате наблюдаются нелинейные функции зависимости ответной импульсации от интенсивности стимула и/или его длительности). Факторы, обеспечивающие формирование динамических характеристик интернейронов, зависят от частоты стимула, его интенсивности и длительности (рис. 3 б). У нейронов, относящихся к одному морфологическому типу и имеющих сходный тип арборизации в ганглии, где осуществляется контакт с афферентами, реакции на стимул также могут существенно различаться. У медведек рода *Scapteriscus*: ON1 – низкочастотный нейрон, ON2 – высокочастотный (Mason et al., 1998). Однако у медведек, относящимся к другим родам семейства, таких различий в частотной настройке данной пары омега-нейронов не отмечалось (Cillov, Stumpner, 2022).

Приведенные факты свидетельствуют о том, что тормозные влияния играют чрезвычайно большую, если не решающую, роль в формировании функциональных характеристик центральных нейронов насекомых, причем вес и соотношение возбуждающих и тормозных связей, по-видимому, являются видоспецифическими признаками. Сходную точку зрения высказывал и А.Штумпнер (Stumpner, 2002).

Источником тормозных влияний, помимо перечисленных, по крайней мере у прямокрылых, являются дорсальные непарные медиальные (DUM) нейроны (Stumpner et al., 2019, 2020). У кузнечика *Ancistrura nigrovittata* в проторакальном ганглии с использованием иммуногистохимических методов был обнаружен кластер из 35-50 локальных DUM-нейронов (Fig. 2 с), реагирующих на звук (Stumpner et al., 2020). Эти клетки обладают разной частотной настройкой. Среди них имеются низко- и высокочастотные клетки, а также нейроны, отвечающие на стимулы в узком частотном диапазоне (Stumpner et al., 2019). Большинство DUM-нейронов были ГАМК-иммунореактивны.

Рис. 3. Свойства слуховых интернейронов насекомых. **А** - Изменение средней частоты импульсов с течением времени в экспериментах с повторяющимися стимулами: воздушный поток (1), звуковые (2) и кросс-модальные стимулы (3) (число нейронов = 8; затененные области – зоны ошибок средней) (по Someya, Ogawa, 2018, с изменениями); **б** – зависимость импульсации тонического интернейрона кузнечика *Isophya stepposa* от интенсивности стимула длительностью 3 и 50 мс (19 кГц). По горизонтали – интенсивность звука, по вертикали – число импульсов в ответе (средние значения и ошибки среднего при 5-8 предъявлениях стимула) (Корсуновская, неопubl.); **в** - гистограммы межимпульсных интервалов спонтанноактивного нейрона из 1-го грудного ганглия кузнечика *Metrioptera roeselii* до (черные колонки) и во время предъявления (белые колонки) конспецифического сигнала. По горизонтали – время, мс, по вертикали – число межимпульсных интервалов. Бин - 2 мс, время анализа 5 с. Различия значений интервалов в гистограммах статистически достоверны ($p=0,019$) (по Жантиеву и др., 2004).

Воздействие пикротоксина у некоторых клеток вызывало расширение частотного диапазона реакций, т.е. они также испытывали тормозное влияние (Stumpner et al., 2020). Тормозным медиатором, помимо ГАМК, у прямокрылых предположительно может быть гистамин, т.к. омега-клетки, подавляющие реакции как друг друга, так и восходящего интернейрона AN1, не демонстрируют положительную ГАМК-иммунореактивность (Cillov, Stumpner, 2022).

Кроме того, центральные нейроны могут испытывать пресинаптическое торможение, источником которого являются моторные центры звукоизлучения. В частности, активность нейрона Omega1 у сверчков тормозится во время пения самца даже в том случае, когда самец не может производить слышимый звук из-за удаления одного из надкрылий (corollary effect: Poulet, Hedwig, 2002, 2006).

РАСПОЗНАВАНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Информативные параметры звуковых сигналов

Насекомые успешно распознают как гетероспецифические акустические сигналы, в том числе хищников, так и конспецифические звуки. При этом они используют преимущественно временные параметры. Однако при опознании хищника, например, летучей мыши, достаточно лишь услышать сигнал в определенном частотном диапазоне. Как известно, чешуекрылые, спасающиеся от нападения летучих мышей, при восприятии ультразвуковых сигналов меняют траекторию движения или прекращают полет. Для такой поведенческой реакции достаточно двух или даже одного слухового рецептора (Surlykke, 1984). Однако у ряда видов развилась дополнительная адаптация: в ответ на эхолокационные сигналы хищника бабочки начинают продуцировать акустические сигналы в том же частотном диапазоне, что и летучая мышь, внося таким образом помехи в канал связи и затрудняя ориентацию животного при поиске жертвы (Barber et al., 2022)

Прямокрылые при опознании конспецифических особей используют преимущественно временные параметры, однако у некоторых видов кузнечиков таким параметром является также несущая частота (Deiley, Schul, 2006). При изучении фонотаксиса 3 видов *Neconocephalus* оказалось, что самки *N. robustus* привлекаются звуковыми сигналами с частотой повторения пульсов, характерной для близкородственного вида *N. bivocatus*, если доминирующие частоты предъявляемых моделей совпадают с доминирующей частотой конспецифического сигнала (КС). В том случае, когда модельный сигнал соответствует по частоте гетероспецифическим звукам, фонотаксис *N. robustus* и *N. nebrascensis* подавляется. Известно также что летящие сверчки меняют знак фонотаксиса при разной частоте заполнения вызвавшего его сигнала (Moiseff et al., 1978). Положительный фонотаксис на модели сигнала с КС частотным заполнением сменяется отрицательным при стимуляции звуками частотой 16 кГц. По-видимому, в условиях полета звуки с высокочастотным заполнением насекомые ассоциируют с нападением хищника

Временные параметры звуковых сигналов при внутривидовом общении у большинства изученных видов, по-видимому, играют ведущую роль. Результаты изучения фонотаксиса и/или звуковых ответов показали, что информативными для опознания КС у двукрылых (дрозофилы) могут быть частота повторения пульсов (терминологию см. Жантиев, 1981), у прямокрылых – пульсов (сверчковые, кузнечиковые) или серий (саранчовые). Кроме того, прямокрылые могут использовать длительность пульсов и скважность (Жантиев, Корсуновская, 1986; Веденина, Жантиев, 1990; Tauber, Pener, 2000).

Помимо опознания конспецифической особи самкам необходимо выбрать наиболее пригодного для оставления потомства самца. Немногочисленные работы, содержащие данные о соответствующих информативных параметрах, посвящены преимущественно прямокрылым. Так, было показано, что самки сверчков в условиях выбора предпочитают самца с более громким сигналом (Forrest, Green, 1991 (*Scapteriscus*), более длительным сигналом и более низкой частотой заполнения (в пределах внутривидовой изменчивости) (Nocke, 1972 (*Gryllus campestris*), у кузнечиков - с более длительными пульсами (Tauber et al., 2001). Некоторые из этих параметров коррелируют с размерами тела самца и/или сперматофора (источника дополнительного белкового питания для самки) (Gwynne, Bailey, 1988). У саранчовых также морфологические и иммунологические признаки самца могут оцениваться самками при восприятии их звуковых сигналов т.к. они коррелируют с определенными параметрами временного паттерна песни, короткий сигнал, например, для самки обозначает “низкое качество” самца (Stange, Ronacher 2012).

Факторы, влияющие на опознание акустических сигналов

На опознание биологически значимых сигналов и, в частности, призывных звуков, оказывают влияние многие факторы. К первой группе таких факторов относятся те, что связаны с опознающей особью. Известно, что способность самок отвечать на звук или двигаться к его источнику зависят от суточной активности насекомого, состояния его гонад и возраста. Оплодотворенные самки не реагируют на сигналы самца (что, однако, не означает, что эти сигналы они не распознают), избирательность реакций у старых самок значительно снижается (Жантиев, Корсуновская, 1986). На характер распознавания влияет также предварительный опыт самок. Так, например, на двукрылых (*Drosophila*) было показано, что предъявление самкам в течение 6 дней конспецифического сигнала снижает их восприимчивость гетероспецифических сигналов в последующих экспериментах (Li et al., 2018).

Кроме того, оказалось, что реакция самок на конспецифических самцов зависит от степени привлекательности тех сигналов, которые они слышали ранее. Если такие сигналы были высоко привлекательными, самки сверчков демонстрировали более слабые реакции на сигналы с усредненными параметрами, характерными для хора конспецифических самцов. Самки, имевшие предварительный опыт знакомства с менее привлекательными по сравнению с усредненным сигналом звуками, на тестовый усредненный сигнал реагировали более активно (Bailey, Zuk, 2009). Помимо перечисленных факторов на опознание акустического сигнала влияют условия коммуникации в сообществе акустически активных видов, обитающих в одном биотопе. Известно, что при наличии нескольких синхронно поющих видов избирательность реакций самок сверчков повышается (Popov, Shuvalov, 1977). Однако даже при наличии обособленных акустических ниш при синхронной активности разных видов опознание конспецифической особи бывает затруднено или невозможно из-за низкой помехоустойчивости сигнала. Физиологическая адаптация, развившаяся у австралийского кузнечика *Sciarasaga quadrata*, позволяет с успехом отстроиться от помехи: высокочастотного сигнала симпатрического *Metaballus litus* (Römer, Bailey, 1998). *S. quadrata* при восприятии песни *M. litus* закрывает переднегрудные дыхальца, ведущие в проторакальные акустические везикулы, усиливающие воспринимаемый ультразвук. Это приводит к практически полной потере чувствительности к сигналу *M. litus* и резко улучшает восприятие более низкочастотного конспецифического сигнала. Еще одним фактором, влияющим на опознание конспецифического сигнала, являются свойства самого сигнала: в частности, его интенсивность и скважность.

В настоящее время в точности не известно, как самки насекомых, чья активность как пойкилотермных животных, в значительной степени зависит от температуры, опознают конспецифический сигнал. Его параметры также различны, т.к. поющие самцы в биотопе находятся в гетерогенных по температуре условиях. Согласно мнению Кройтцига (Creutzig et al., 2009), эти различия могут не играть существенной роли, т.к. у некоторых слуховых интернейронов (AN12) уровень импульсации при разных температурах сохраняется постоянным. Это создает предпосылки для константности восприятия сигнала в разных температурных условиях. Кроме того, существует возможность выбора сигналов самца, поющего при тех же условиях, что и те, в которых находится воспринимающая их самка, если при опознании используется блок сравнения с внутренней матрицей или сигналом после линии задержки (см. далее).

Акустическое поведение и нейронные механизмы опознания звуковых сигналов

Насекомые с развитой акустической коммуникацией опознают конспецифические сигналы, демонстрируя положительный фонотаксис и/или звуковые ответы. Наибольшее число исследований посвящено прямокрылым и двукрылым.

В настоящее время существует несколько гипотез распознавания конспецифических акустических сигналов. Основными из них являются фильтрационная и резонансная. В пользу первой из них свидетельствуют данные о наличии в мозгу сверчков нейронов, обладающих свойствами фильтров временных параметров сигнала (Schildberger, 1984; Kostarakos, Hedwig, 2012; Zhang, Hedwig, 2023), а также так называемых клик-детекторов листовых кузнечиков (Корсуновская, Жантиев, 1992), реагирующих только на короткие звуки. Помимо указанных нейронов у дрозофил были обнаружены клетки pC2 - детекторы дискретного призывного сигнала самцов (Deutsch et al., 2019). Их оптогенетическая стимуляция вызывала пение самцов и снижала скорость передвижения самок. У плодовых мушек также предполагается наличие полосовых фильтров, таких, как интернейроны группы V1. Избирательность их реакций основана на взаимодействии пассивной фильтрации высокочастотных звуков (из-за свойств мембранных Na^+ - и K^+ -каналов нейронов) и активной фильтрации – благодаря потенциалзависимой проводимости подавляются ответы на низких частотах (Azevedo, Wilson, 2017).

Если pC2, без сомнения, являются командными нейронами, то принадлежность к командным элементам упомянутых нейронов прямокрылых в настоящее время не доказана, и не ясны механизмы, приводящие к формированию их избирательности. Одна из предложенных гипотез основывается на совместном влиянии на нейроны сверчка низко- и высокочастотных фильтров (см., например, Bush, Schul, 2006). Однако эта концепция не объясняет способность самок кузнечиков опознавать и демонстрировать положительный фонотаксис при предъявлении им сигналов с кратным конспецифическому ритмом (Bush, Schul, 2006; Zhantiev, Korsunovskaya, 2014; Mann et al., 2025).

Второе предположение относительно формирования селективности реакций центральных нейронов основывается на возможности сравнения реакции на воспринимаемый сигнал с реакцией на него после прохождения линии задержки (см., например, Kostarakos, Hedwig, 2014; Schoeneich et al., 2015; Clemens et al., 2021). Последняя у сверчков, по мнению авторов, включает интернейроны надглоточного ганглия VLI-4 (рис. 2i). Эти представления, основанные на процессах автокорреляции, близки резонансной гипотезе, т.к. предполагают наличие блока сравнения, в результате работы

которого формируется избирательность на следующем уровне опознания сигнала.

Согласно резонансной гипотезе, которая в общей форме была сформулирована в работах Стаута и Хубера (Stout, Huber, 1972) и Шварцкопфа (Schwartzkopff, 1974), а модельные представления были разработаны позднее Жантиевым (1981), предполагается наличие внутренней матрицы, с которой производится сравнение паттерна воспринимаемого сигнала либо при кросс-корреляционном анализе, либо при подстройке к ней ритма воспринимаемого сигнала.

Сущность этой модели сводится к следующему. Сигнал, поступающий на вход слуховой системы, попадает в блок детекторов признаков, где подавляются некоторые помехи, контрастируются признаки полезного сигнала и определяется тип внутривидового сигнала. В состав этого блока входят частотные, временные и амплитудные фильтры (рецепторы и центральные слуховые нейроны низших порядков). Затем сигнал поступает в высший ассоциативный центр, где продолжается обработка акустической информации и сравнение ее с выходными сигналами других анализаторов, в блок сравнения и к двигательным центрам. Из мозга, если поведенческая ситуация благоприятна, в блок сравнения приходит разрешающий командный сигнал. Самый важный этап опознания осуществляется в блоке сравнения, где происходит сопоставление информации о воспринимаемых звуках с эталоном конспецифического сигнала. Если происходит их совпадение и, следовательно, опознание конспецифического сигнала, на выходе появляется команда, запускающая реакцию. Нетрудно заметить, что для успешной работы такого механизма необходимо точное соответствие импульсной активности центрального генератора паттерна песни и временной структуры (например, ритма или длительности) конспецифического сигнала. Функции эталонных осцилляторов могут выполнять интернейроны звукового центра. При этом было сделано допущение, что у самок, не издающих звуки, также имеются структуры, аналогичные структурам звукового центра самца, и в работе звуковых центров самцов и самок нет существенных различий. В случае, когда самки издают звуковые сигналы с паттерном, отличным от паттерна сигнала самца (например, у некоторых кузнечиков подсем. *Bradyporinae* и *Phaneropterinae*), можно предположить наличие шаблона, базирующегося на иных нейронных субстратах.

Попытки доказать единую генетическую основу пения и распознавания, первоначально дали отрицательные результаты (см. эксперименты с нагреванием тела у кобылок рода *Chorthippus* (Bauer, von Helvesen, 1987). Тем не менее, позже в генетических исследованиях сверчков рода *Laupala* было продемонстрировано наличие генетического сопряжения локусов акустического сигнала самца и предпочтения сигнала у самки. (Ху, Shaw, 2019), обеспечивающего совместную эволюцию центров эмиссии и предпочтения акустического сигнала.

В экспериментах на прямокрылых (сверчках и кузнечиках) как у самцов, так и у самок нами были выявлены спонтанно активные нейроны, не отвечавшие на звук, но разряжающиеся в ритме конспецифического сигнала, либо пачками, соответствующими по длительности таковому (если сигнал был не ритмический и/или не периодический) (Жантиев, 1981; Жантиев и др., 2004; Корсуновская, неопубл.). Воздействие моделей конспецифических призывных сигналов на такие ритмически активные нейроны

кузнечиков в большинстве случаев вызывало изменение уровня активности, фазовые перестройки (подстройка импульсации к ритму стимула) и изменение периода повторения импульсов. Эти эффекты особенно четко наблюдались в первую минуту стимула, после чего у многих нейронов наступало привыкание и возврат к первоначальному ритму активности. Особый интерес представляли собой нейроны, по-разному реагирующие на кон- и гетероспецифические сигналы. При стимуляции первыми наблюдается постепенная синхронизация импульсов нейронов с пульсами конспецифического сигнала кузнечиков. Гетероспецифические звуки такой синхронизации не вызывают или она выражена значительно слабее. Это позволяет считать, что данные нейроны способны детектировать конспецифические сигналы. Некоторые интернейроны, однако, не подстраиваются к ритму конспецифического сигнала, а, напротив, меняют свою импульсацию так, чтобы ее частота удалилась от частоты повторения пульсов в этом стимуле. Возможно, такая реакция направлена на снижение уровня помех, препятствующих выявлению процессов, близких по ритму к конспецифическому сигналу. В качестве таких помех могут быть ритмы, например, дыхания или сокращений кишечника.

Анализ импульсации спонтанно активных нейронов при стимуляции биологически значимыми звуками предполагает возможность существования еще одного механизма опознания конспецифического сигнала. Он сводится к подстройке импульсации одного или нескольких (с последующей суммацией на блоке детекторов признаков) элементов разных систем организма к ритму конспецифического сигнала. Если это предположение верно, нейронные цепи, обеспечивающие опознание КС, подобно коннектому слуховой сети двукрылых (Vaker et al., 2022), могут не иметь иерархической структуры.

Накопленные к настоящему времени данные позволяют, на наш взгляд, сделать следующее заключение. Для опознания биологически значимого сигнала в простых акустических системах связи – например, при межвидовой коммуникации хищника и жертвы, достаточно простого детектирования сигнала по одному или немногим признакам (в частности, по частотным характеристикам). Избирательность такой распознающей системы довольно низка. Подобный механизм может также использоваться при различении внутривидовых сигналов (например, у листовых кузнечиков). Однако опознание видоспецифических звуков в многовидовом сообществе требует согласованной работы нейронных сетей, обеспечивающих фазовую подстройку к воспринимаемому сигналу на фоне как внешних помех (шумов абиотического происхождения и сигналов других видов), так и внутренних помех - многочисленных ритмических процессов, протекающих в организме насекомого (дыхания, локомоции и др.). Таким образом, по-видимому, у разных насекомых или у насекомого, находящегося в разных поведенческих ситуациях, опознание сигнала может происходить по четырем выше описанным сценариям. При восприятии и опознании биологически значимых звуков со слуховой системой взаимодействуют все системы насекомого. Некоторые элементы последних демонстрируют свойства детекторов признаков конспецифического сигнала и также могут участвовать в процессе его опознания (Жантиев и др., 2004).

Заключение

Несмотря на существенные достижения последних десятилетий, в биоакустике насекомых остается много нерешенных вопросов, касающихся информативных параметров звуковых и вибрационных сигналов, по которым половой партнер идентифицирует конспецифическую особь, центральных механизмов опознавания конспецифического сигнала, влияния стимулов разных модальностей и иных факторов на анализ в ЦНС виброакустических сигналов. Наиболее перспективными направлениями биоакустики насекомых, на наш взгляд, являются изучение характеристик и путей формирования акустических ниш у представителей разных таксонов, дальнейшие исследования механизмов механоэлектрической трансдукции в механорецепторах, процессов, лежащих в основе механического усиления, алгоритмов обработки слуховой информации при распознавании биологически важных сигналов, разработка прикладных аспектов биоакустики, в частности виброакустических репеллентов и аттрактантов.

Благодарности

Авторы благодарны проф. Х.Рёмеру, проф. А.Штумпнеру, проф. Х.Огаве и д.б.н. Д.Н.Лапшину за предоставление иллюстраций

ЛИТЕРАТУРА

Бухвалова М.А., Жантиев Р.Д. 1993. Акустические сигналы в сообществах саранчовых (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae) // Зоологический журнал. Т. 72. С. 47-62.

Веденина В.Ю., Жантиев Р.Д. 1990. Распознавание звуковых сигналов у симпатрических видов саранчовых // Зоологический журнал. Т. 69. Вып. 2. С. 36-45

Воронцов Д.Д., Лапшин Д.Н. 2023. Влияние октопамина на частотную настройку слуховой системы комаров *Culex pipiens pipiens* (Diptera, Culicidae) // *Stycjhyt cbcntvs*. N. 37. №3. С. 244-257. <https://doi.org/10.31857/S0235009223030071>

Жантиев Р.Д. Биоакустика насекомых (звуковая сигнализация и ориентация) // Дис. ...докт. биол. наук. М.: МГУ. 1979.

Жантиев Р.Д. Биоакустика насекомых. М.: Изд-во МГУ. 1981. 256 с.

Жантиев Р.Д., Калинкана И.Н., Чуканов В.С. 1975. Характеристики направленности тимпанальных органов сверчка *Gryllus bimaculatus* Deg. (Orthoptera, Gryllidae) // Энтомологическое обозрение. Т.54. Вып.2. Р. 249-257

Жантиев Р.Д., Корсуновская О.С. 1977. Реакция на звук нисходящих нейронов в шейных коннективах сверчка *Gryllus bimaculatus* DeGeer (Orthoptera, Gryllidae) // Энтомологическое обозрение. Т. 56. С. 248-257.

Жантиев Р.Д., Корсуновская О.С.. 1978. Морфофункциональная организация тимпанальных органов кузнечика *Tettigonia cantans* (Orthoptera, Tettigoniidae) // Зоологический журнал. Т.57. Вып.7. С.1012–1016.

Жантiev Р.Д., Корсуновская О.С. О. 1986. Звуковая коммуникация листовых кузнечиков (Tettigoniidae, Phaneropterinae) европейской части СССР // Зоологический журнал. Т.65. Р.1151–1163.

Жантiev Р.Д., Корсуновская О.С. 1997. Подавление импульсной активности рецепторов тимпанального органа кузнечиков (Orthoptera, Tettigoniidae) // Сенсорные системы. Т.11. Вып.2. Р.118-127

Жантiev Р., Корсуновская О. 2014. О распознавании коммуникационных звуковых сигналов у кузнечиков (Orthoptera, Tettigoniidae) // Энтомологическое обозрение. Т. 93. Вып.2. Р.256-262.

Жантiev Р.Д., Корсуновская О.С. 2021. Функции хордотональных сенсилл кузнечиков (Orthoptera, Tettigoniidae) // Энтомологическое обозрение. Т. 100. Вып. 3. С.523-537. <https://doi.org/10.31857/S0367144521030035>

Жантiev Р.Д., Корсуновская О.С., Чуканов В.С. 2004. Влияние звуковых сигналов на спонтанную активность интернейронов кузнечиков (Orthoptera, Tettigoniidae) // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. Т.40. № 6. С.653–661. <https://doi.org/10.1007/s10893-005-0022-6>

Корсуновская О.С., Жантiev Р.Д. 1992. Слуховые интернейроны листовых кузнечиков (Orthoptera, Phaneropteridae) // Энтомологическое обозрение. Т. 71. С. 721-730

Albert J.T., Göpfert M.C. 2015. Hearing in *Drosophila* // Current Opinion Neurobiology. Vol.34. P.79-85. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2015.02.001>.

Albert J.T., Nadrowski B., Göpfert M.C. 2007. Mechanical signatures of transducer gating in the *Drosophila* ear // Current Biology. Vol.17. P.1000–1006. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2007.05.004>

Andrés M., Seifert M., Spalhoff C., Warren B., Weiss L., Giraldo D., Winkler M., Pauls S., Go M., Göpfert M.C. 2016. Auditory efferent system modulates mosquito hearing // Current Biology. Vol.26. P.1–9. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.05.077>

Arjomandi I., Turchen L.M., Connolly A.A., Léveillé M.B., Yack J.E. 2024. Acoustic communication in bark beetles (Scolytinae): 150 years of research // Physiological Entomology. Vol.49. P.281–300. <https://doi.org/10.1111/phen.12453>

Atkins G., Pollack G.S. 1986. Age-dependent occurrence of an ascending axon on the omega neuron of the cricket, *Teleogryllus oceanicus* // Journal of Comparative Neurology. Vol.243. P.527–534. <https://doi.org/10.1002/cne.902430407>

Avcı C., Taylan M.S. 2023. Bioacoustics of Tettigoniidae (Insecta, Orthoptera) Distributed in Hakkari (Eastern Anatolia) Province. // Journal of the Entomological Research Society. Vol.25. No.2. P. 371-386. <https://doi.org/10.51963/jers.2023.95>

Azevedo A.W., Wilson R.I. 2017. Active mechanisms of vibration encoding and frequency filtering in central mechanosensory neurons // Neuron. Vol.96. P.446–460. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.09.004>

Baden T., B. Hedwig B. 2007. Neurite-specific Ca²⁺ dynamics underlying sound processing in an auditory interneurone // Developmental Neurobiology. Vol.67, No1. P. 68-80. <https://doi.org/10.1002/dneu.20323>

Bailey N.W., Zuk M. 2009. Field crickets change mating preferences using remembered social information // Biological Letters. Vol.5. P.449–451. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0112>

Baker C.A., McKellar C., Pang R., Nern A., Dorkenwald S., Pacheco D.A., Eckstein N., Funke J., Dickson B.J., Murthy M. 2022. Neural network organization for courtship-song feature detection in *Drosophila* // Current Biology. Vol.32. P.3317–3333. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.06.019>

Baker E., Chesmore D. 2020. Standardisation of bioacoustic terminology for insects // Biodiversity Data Journal. Vol.8. Art.E54222. <https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e54222>

Balakrishnan R. 2016. Behavioral ecology of insect acoustic communication // In: Pollack G., Mason A., Popper A., Fay R. (eds) Insect hearing. Springer handbook of auditory research. Vol.55. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28890-1_3

Barber J.R., Plotkin D., Rubin J.J., Homziak N.T., Leavell B.C., Houlihan P.R., Miner K.A., Breinholt J.W., Quirk-Royal B., Padrón P.S., Nunez M., Kawahara A.Y. 2022. Anti-bat ultrasound production in moths is globally and phylogenetically widespread // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. V.119(25):e2117485119. <https://doi.org/10.1073>

Bauer M., von Helversen O. 1987. Separate localization of sound recognizing and sound producing neural mechanisms in a grasshopper // Journal of Comparative Physiology A. Vol.161. P.95–101. <https://doi.org/10.1007/BF00609458>

Benediktov A.A. 2015. The possibility of computer analysis of the twilight soundscape of the orthopteran (Tettigoniidae, Gryllidae) community, by the example of an agrocenosis in Eastern Bulgaria // Entomological Review. Vol. 95. No.9. P.1174-1181. <https://doi.org/10.1134/S0013873815090043>

Boo K.S., Richards A.G. 1975. Fine structure of scolopidia in the Johnston's organ of male *Aedes aegypti* (L.) (Diptera: Culicidae) // International Journal of Insect Morphology and Embryology. Vol.4. P.549–566. [https://doi.org/10.1016/0020-7322\(75\)90031-8](https://doi.org/10.1016/0020-7322(75)90031-8)

Boyan G, Williams J.1981. Descending interneurons in the brain of the cricket // Naturwissenschaften. Vol.68. No.9. P.486–487. <https://doi.org/10.1007/BF01047530>

Boyan G.S., Fullard J.H. 1986. Interneurons responding to sound in the tobacco budworm moth *Heliothis virescens* (Noctuidae): morphological and physiological characteristics // Journal of Comparative Physiology A. Vol.158. P.391–404. <https://doi.org/10.1007/BF00603623>

Bukhvalova M. 2006. Partitioning of acoustic transmission channels in grasshopper communities // In: Insect sounds and communication. S.Drosopoulos, M.F.Claridge (eds). Boca Roton: Taylor and Francis. P. 199-205. <https://doi.org/10.1201/9781420039337.ch14>

Bura V.L., Rohwer V.G., Martin P.R., Yack J.E. 2011. Whistling in caterpillars (*Amorpha juglandis*, Bombycoidea): sound-producing mechanism and function // Journal of Experimental Biology. Vol.214. No.1. P.30-37. <https://doi.org/10.1242/jeb.046805>

Bush S.L., Schul J. 2006. Pulse-rate recognition in an insect: evidence of a role for oscillatory neurons // Journal of Comparative Physiology A // Vol.192. P.113-121. <https://doi.org/10.1007/s00359-005-0053-x>

Chesmore D. 2004. Automated bioacoustic identification of species // Anais da Academia Brasileira de Ciências. Vol.76. No2. P.436-440. <https://doi.org/10.1590/S0001-37652004000200037>

Chesmore E.D., Ohya E. 2004. Automated identification of field-recorded songs of four British grasshoppers using bioacoustic signal recognition // Bulletin of Entomological Research. Vol. 94. No.4. P.319-330. <https://doi.org/10.1079/BER2004306>

Chhaya V.; Lahiri S., Jagan M. A., Jagan, Mohan R., Pathaw N.A., Krishnan A. 2021. Community bioacoustics: studying acoustic community structure for ecological and conservation insights // Frontiers in Ecology and Evolution.Vol.9. Art.706445. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.706445>

Cigliano M.M., Braun H., Eades D.C., Otte D. 2025. Orthoptera Species File. Version 5.0/5.0. [2025-11-20]. <http://Orthoptera.SpeciesFile.org>

Cillov A., Stumpner A. 2022. Local prothoracic auditory neurons in Ensifera // *Frontiers in Neuroscience*. Vol.16. Art.1087050. <https://doi.org/10.3389/fnins.2022.1087050>

Clemens J., Schöneich S., Kostarakos K., Hennig R.M., Hedwig B. 2021. A small, computationally flexible network produces the phenotypic diversity of song recognition in crickets // *Elife*. Vol.10. Art.e61475. <https://doi.org/10.7554/eLife.61475>.

Couldridge V.C.K., van Staaden M.J. 2004. Habitat-dependent transmission of male advertisement calls in bladder grasshoppers (Orthoptera; Pneumoridae) // *Journal of Experimental Biology*. Vol. 207. No.16. P.2777-2786. <https://doi.org/10.1242/jeb.01092>

Creutzig F., Wohlgemuth S., Stumpner A., Benda J., Ronacher B., Herz A.V.M. 2009. Timescale-invariant representation of acoustic communication signals by a bursting neuron // *Journal of Neuroscience*. Vol.29. No.8. P.2575–2580. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0599-08.2009>

Deily J.A., Schul J. 2006. Spectral selectivity during phonotaxis: a comparative study in *Neoconocephalus* (Orthoptera: Tettigoniidae) // *Journal of Experimental Biology*. Vol.209. No.9. P.1757-1764. <https://doi.org/10.1242/jeb.02189>

Deutsch D., Clemens J., Thiberge S.Y., Guan G., Murthy M. 2019. Shared song detector neurons in *Drosophila* male and female brains drive sex-specific behaviors // *Current Biology*. Vol.29. No.19. P3200-3215.e5. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.08.008>

Diwakar S, Balakrishnan R. 2007. Vertical stratification in an acoustically communicating ensiferan assemblage of a tropical evergreen forest in southern India // *Journal of Tropical Ecology*. Vol.23. P.479–486. <https://doi.org/10.1017/S0266467407004208>

Effertz T, Wiek R, Göpfert MC 2011. NompC TRP channel is essential for *Drosophila* sound receptor function// *Current Biology*. Vol. 21:7592–7597. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.02.048>

Farina A., Gage S.H. 2017. Ecoacoustics: a new science // In: *Ecoacoustics: the ecological role of sounds*. A.Farina, S.H.Gage (Eds). Oxford: John Wiley and Sons. 336 p.

Forrest T. G., Green D. M. 1991. Sexual selection and female choice in mole crickets (*Scapteriscus*: Gryllotalpidae): modelling the effects of intensity and male spacing // *Bioacoustics*. Vol.3. No.2. P 93–109. <https://doi.org/10.1080/09524622.1991.9753166>

Fullard J.H. 1984. Acoustic relationships between tympanate moths and the Hawaiian hoary bat (*Lasiurus cinnereus semotus*) // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.155. P.795–801. <https://doi.org/10.1007/BF00611596>

Ganchev T., Potramitis I., Fakotakis N. 2007. Acoustic monitoring of singing insects // *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07*, Honolulu, HI, USA, 2007. P.IV-721-IV-724. <https://doi.org/10.1109/ICASSP.2007.367014>.

Georgiades M., Alampounti C.A., Somers J., Su M., Ellis D., Bagi J., Terrazas-Duque D., Tytheridge S., Ntabaliba W., Moore S., Albert J.T., Andrés M. 2023. Hearing of malaria mosquitoes is modulated by a beta-adrenergic-like octopamine receptor which serves as insecticide target. // *Nature Communications*. Vol.14. Art.4338. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-40029-y>

Gomez-Morales D.A., Acevedo-Charry O.2022. Satellite remote sensing of environmental variables can predict acoustic activity of an orthopteran assemblage // *PeerJ*. Vol.10. Art.e13969. <https://doi.org/10.7717/peerj.13969>.

Göpfert M.C., Albert J.T., Nadrowski B., Kamikouchi A. 2006. Specification of auditory sensitivity by *Drosophila* TRP channels. // *Nature Neuroscience*. Vol.9. P.999–1000. <https://doi.org/10.1038/nn1735>.

Göpfert M.C., Hennig M. 2016. Hearing in insects // *Annual Review of Entomology*. Vol.61. P.257–276. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-010715-023631>

Göpfert M.C., Humphris A.D., Albert J.T., Robert D., Hendrich O. 2005. Power gain exhibited by motile mechanosensory neurons in *Drosophila* ears // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol.102. P.325–330. <https://doi.org/10.1073/0405741102>

Göpfert M.C., Robert D. 2001. Biomechanics. Turning the key on *Drosophila* audition // *Nature*. Vol.411. P.908. <https://doi.org/10.1038/35082144>.

Göpfert M.C., Robert D. 2003. Motion generation by *Drosophila* mechanosensory neurons // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol.100. No.9. P.5514–5519. <https://doi.org/10.1073/pnas.073756410>

Göpfert M.C., Surlykke A., Wasserthal L.T. 2002. Tympanal and atympanal ‘mouth-ears’ in hawkmoths (Sphingidae) // *Proceedings of the Royal Society B*. Vol.269. P. 89–95. <https://doi.org/10.1098/rspb.2001.1646>

Greenfield M.D. 1988. Interspecific acoustic interactions among katydids *Neoconocephalus*: inhibition-induced shifts in diel periodicity // *Animal Behaviour*. Vol.36. No.3. P.684–695. [https://doi.org/10.1016/C0003-3472\(88\)80151-9](https://doi.org/10.1016/C0003-3472(88)80151-9)

Greenfield M.D. 2013. Acoustic communication in the nocturnal Lepidoptera // In: *Animal Signals and Communication*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. P. 81-100. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40462-7_6

Guerten B., Spalthoff Ch., Göpfert M.C. 2013. Insect hearing: active amplification in tympanal ears // *Current Biology*. Vol.23. No.21. P.R950-R952. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.706445>

Gwynne D.T., Bailey W.J. 1988. Mating system, mate choice and ultrasonic calling in a zaprochiline katydid (Orthoptera: Tettigoniidae) // *Behaviour*. Vol.105. No.3-4. P.202–223. <https://doi.org/10.1163/156853988X00025>

Hedwig B., Stumpner A. 2016. Central neural processing of sound signals in insects // In: Pollack G., Mason A., Popper A., Fay R. (eds). *Insect hearing. Springer handbook of auditory research*. Vol. 55. Springer, Cham. P.177-214. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9739-3_10

Hehlert P., Effertz T., Gu R.X., Nadrowski B., Geurten B.R.H., Beutner D., de Groot B.L., Göpfert M.C. 2025. NOMPC ion channel hinge forms a gating spring that initiates mechanosensation // *Nature Neuroscience*. Vol.28. P.259–267. <https://doi.org/10.1038/s41593-024-01849-3>

Heller K.-G. 1988. *Bioakustik der europäischen Laubheuschrecken*. Weikersheim: Josef Margraf. 358 p.

Heller K.-G., Baker E., Ingrisch S., Korsunovskaya O.S., Liu C.-X., Riede K., Warchałowska-Šliwa 2021. Bioacoustics and systematics of *Mecopoda* (and related forms) from South East Asia and adjacent areas (Orthoptera, Tettigoniodea, Mecopodinae) including some chromosome data // *Zootaxa*. Vol.5005. No.2. P.101–144. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.5005.2.1>

Heller K.-G., Hemp K., Ingrisch S, Liu C. 2015. Acoustic communication in Phaneropterinae (Tettigoniodea). A global review with some new data // *Journal of Orthoptera Research*. Vol.24. No.1. P.7-18. <https://doi.org/10.1665/034.024.0103>

Heller K.-G., von Helversen O. 1989. Resource partitioning of sonar frequency bands in rhinolophoid bats // *Oecologia*. Vol.80. P.178–186. <https://doi.org/10.1007/BF00380148>.

Hemp K. 2021. *A field guide to the bushcrickets, wetas and raspy crickets of Tanzania and Kenya*. Frankfurt/Mein: Senckenberg. 451 p.

Huber F., Kleindienst H.-U., Moore T., Schildberger K., Weber T. 1990. Acoustic communication in periodical cicadas: neuronal responses to songs of sympatric species // In: Gribakin G, Wiese K, Popov A (eds) *Sensory systems and communication in arthropods*. Basel: Birkhäuser. P.217-231. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-6410-7_38

Hummel J., Kössl M., Nowotny M. 2017. Morphological basis for a tonotopic design of an insect ear // *Journal of Comparative Neurology*. Vol.525. No.10. P.2443–2455. <https://doi.org/10.1002/cne.24218>

Jain M, Balakrishnan R. 2012. Does acoustic adaptation drive vertical stratification? A test in a tropical cricket assemblage // *Behavioral Ecology*. Vol.23. No.2. P.343-354. <https://doi.org/10.1093/beheco/arr191>

Kalrmring K., Rössler W., Unrast C. 1994. Complex tibial organs in the fore-, mid- and hindlegs of the bushcricket *Gampsocleis gratiosa* (Tettigoniidae): Comparison of physiology of the organs. *Journal of Experimental Zoology* 270 (2): 155–161.

<https://doi.org/10.1002/jez.1402700205>

Kawahara A.Y., Plotkin D., Espeland M., Breinholt J.W. 2019. Phylogenomics reveals the evolutionary timing and pattern of butterflies and moths // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol.116. No.45. P.22657-22663. <https://doi.org/10.1073/pnas.1907847116>

Kaya S., Chobanov D, Ciplak B. 2014. Review of *Psorodonotus specularis* Group (Orthoptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae): two new species from North-east Anatolia // *Zootaxa*. Vol. 3895. No.3. P.367-400. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3895.3.3>

Kim T.W. 2010. A Sound Guide to Korean Tettigoniidae (Orthoptera : Ensifera). 136 p.

Kleyn T., Cruz Kaizer M., Passos L.F. 2021. Sharing sound: avian acoustic niches in the Brazilian atlantic forest // *Biotropica*, Vol.53. No.2. P.658-670. <https://doi.org/10.1111/btp.12907>

Korsunovskaya O., Zhantiev R. 1992. Auditory interneurons in the phaneropterid bush-cricket (Orthoptera, Phaneropteridae) // *Энтомологическое обозрение*. Vol.71. No.4. P.721-730 [in Russian with English summary]

Korsunovskaya O., Berezin M., Heller K.-G., Tkacheva E., Kompantseva T., Zhantiev R. 2020. Biology, sounds and vibratory signals of hooded katydids (Orthoptera: Tettigoniidae: Phyllophorinae) // *Zootaxa*. Vol.4852. No.3. P.309–322. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4852.3.3>

Korsunovskaya O.S., Zhantiev R.D. 2022. Acoustic and vibrational signaling in true katydid *Nesoecia nigrispina*: three means of sound production in one species // *PeerJ* Vol.10. Art.e13749. <https://doi.org/10.7717/peerj.13749>

Kössl M, Coro F. 2006. L1,L2 maps of distortion–product otoacoustic emissions from a moth ear with only two auditory receptor neurons // *Journal of Acoustical Society of America*. Vol.120. P.3822–3831. <https://doi.org/10.1121/1.2363934>

Kössl M., Möckel D., Weber M., Seyfarth E.-A 2008. Otoacoustic emissions from insect ears: evidence of active hearing? // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.194. No.7. P.597- 609. <https://doi.org/10.1007/s00359-008-0344-0>.

Kostarakos K, Hedwig B. 2012. Calling song recognition in female crickets: temporal tuning of identified brain neurons matches behavior // *J Neurosci*. Vol.32. No.28. P.9601-9612. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1170-12.2012>.

Kostarakos K., Hedwig B. 2014. Pattern recognition in field crickets: concepts and neural evidence // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.201. No.1.73–85. <https://doi.org/10.1007/s00359-014-0949-4>

Kühne R. 1982. Neurophysiology of the vibration sense in locusts and bushcrickets: response characteristics of single receptor units // *Journal of Insect Physiology*. Vol.28. No.2. P.155–163. [https://doi.org/10.1016/0022-1910\(82\)90123-8](https://doi.org/10.1016/0022-1910(82)90123-8)

Kumar T.M., Göpfert M.C. 2026. Hearing: insects // In: *Encyclopedia of animal behavior*. 3rd edition. Academic Press. In press.

Lai J.S., Lo S.J., Dickson B.J., Chiang A.S.2012. Auditory circuit in the *Drosophila* brain // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol.109. P.2607–2612. <https://doi.org/10.1073/1117307109>.

Lehnert B.P., Baker A.E., Gaudry Q., Chiang A.S., Wilson R.I. 2013. Distinct roles of TRP channels in auditory transduction and amplification in *Drosophila*. *Neuron*. Vol.77(1). P.115- 128. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.11.030>

Lewis D.B., 1974. The physiology of the tettigoniid ear. I-IV. // *Journal of experimental Biology*. Vol.60. P.821-869. <https://doi.org/10.1242/jeb.60.3.821>

Li X., Ishimoto H., Kamikouchi A. 2018. Auditory experience controls the maturation of song discrimination and sexual response in *Drosophila* // *Elife*. Vol.7. Art.e34348. <https://doi.org/10.7554/eLife.34348>

Loh Y.M.M., Su M.P., Ellis D.A., Andrés M. 2023. The auditory efferent system in mosquitoes // *Frontiers in Cell and Developmental Biology*. Vol. 11. Art.1123738. <https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1123738>

Lomas K.F., Greenwood D.R., Windmill J.F.C., Jackson J.C., Corfield J., Parsons S. 2012 Discovery of a lipid synthesising organ in the auditory system of an insect // *PLoS ONE*. Vol.7. No.12. Art.e51486. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051486>

Low M.L., Naranjo M., Yack J.E. 2021. Survival sounds in insects: diversity, function, and evolution // *Frontiers in Ecology and Evolution*. Vol. 9. Art.641740. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.641740>

Lucas K.M., Windmill J.F., Robert D., Yack J.E. 2009. Auditory mechanics and sensitivity in the tropical butterfly *Morpho peleides* (Papilionoidea, Nymphalidae) // *Journal of Experimental Biology*. V.212(Pt 21). P.3533-3541. <https://doi.org/10.1242/jeb.032425>

Manley G. A. 2001. Evidence for an active process and a cochlear amplifier in nonmammals // *Journal of Neurophysiology*. Vol.86. P.541-549. <https://doi.org/10.1152/jn.2001.86.2.541>

- Mann W., Erregger B., Hennig R.M., Clemens J. 2025. Resonant song recognition and the evolution of acoustic communication in crickets // *iScience*, Vol.28, No.2. Art. 111695. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111695>.
- Mason A. C., Forrest T. G., Hoy R. R. 1998. Hearing in mole crickets (Orthoptera: Gryllotalpidae) at sonic and ultrasonic frequencies. // *Journal of Experimental Biology*. Vol.201. P.1967–1979. <https://doi.org/10.1242/jeb.201.12.1967>
- Matsuo E., Seki H., Asai T., Morimoto T., Miyakawa H., Ito K., Kamikouchi A. 2016. Organization of projection neurons and local neurons of the primary auditory center in the fruit fly *Drosophila melanogaster* // *Journal of Comparative Neurology*. Vol.524. No.6. P.1099-164. <https://doi.org/10.1002/cne.23955>.
- Mhatre N. 2015. Active amplification in insect ears: mechanics, models and molecules // *Journal of comparative physiology A*. Vol.201. No.1. P.19-37. <https://doi.org/10.1007/s00359-014-0969-0>.
- Mhatre N., Robert D. 2013. A tympanal insect ear exploits a critical oscillator for active amplification and tuning // *Current Biology*. Vol.23. No.19. P.1952-1957. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.08.028>
- Minet J., Surlykke A. 2003. Sound producing and auditory organs // In: N.P.Kristensen (Ed.). *Lepidoptera, moths and butterflies*, Bd. 2: Morphology and Physiology. *Handbook of Zoology/Handbuch der Zoologie IV*, 35. P. Kap. 11). Berlin: De Gruyter.
- Möckel D., Nowotny M., Kössl M. 2014. Mechanical basis of otoacoustic emissions in tympanal hearing organs // *Journal of comparative physiology A*. Vol.200. P.681–691. <https://doi.org/10.1007/s00359-014-0914-2>
- Möckel D., Seyfarth E.A., Kössl M. 2011. Otoacoustic emissions in bushcricket ears: general characteristics and the influence of the neuroactive insecticide pymetrozine // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.197. P.193–202. <https://doi.org/10.1007/s00359-010-0599-0>
- Moiseff A., Pollack G.S., Hoy R.R. 1978. Steering responses of flying crickets to sound and ultrasound: mate attraction and predator avoidance // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol.75. No.8. P.4052-4056. <https://doi.org/10.1073/pnas.75.8.4052>.
- Morris G.K., Ingrisch S., Willemse F., Willemse L., De Luca P.A., Klimas D. 2025. Stridulation songs of some Tettigoniidae (Ensifera, Orthoptera) from Papua New Guinea // *Zootaxa*. Vol. 5600. No.1. P.1- 81. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.5600.1.1>
- Mutanu L., Gohil J., Gupta K., Wagio P., Kotonya G. 2022. A review of automated bioacoustics and general acoustics classification research // *Sensors*. Vol.22. No.21 Art.8361. <https://doi.org/10.3390/s22218361>

Nadrowski B., Albert J.T., Göpfert M C. 2008. Transducer-based force generation explains active process in *Drosophila* hearing // *Current Biology*. Vol.18. P.1365–1372. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.07.095>

Naskrecki P. 2000. *Katydids of Costa Rica: Vol. 1. Systematics and bioacoustics of the cone-head katydids (Orthoptera: Tettigoniidae: Conocephalinae sensu lato)*. Orthopterists' Society. 164 p.

Nocke H. 1972. Physiological aspects of sound communication in crickets (*Gryllus campestris* L.) // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.80. P.141–162. <https://doi.org/10.1007/BF00696487>

Ogawa H., Miller J. P. 2017. Optical recording methods: how to measure neural activities with calcium imaging // In: *The cricket as a model organism*. H.W. Horch, T.Mito, A.Popadić, H.Ohuchi, S.Noji (eds).Tokyo: Springer. P.285–302. https://doi.org/10.1007/978-4-431-56478-2_18

Oldfield B. P. 1982. Tonotopic organisation of auditory receptors in Tettigoniidae (Orthoptera: Ensifera) // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.147. No.4. P.461–469. <https://doi.org/10.1007/bf00612011>

Oldfield B. P., Hill K. G. 1986. Functional organization of insect auditory sensilla // *Journal of Comparative Physiology A*, Vol.158. No.1. P.27–34. <https://doi.org/10.1007/BF00614517>

Otte D. 1992. Evolution of cricket songs // *Journal of Orthoptera Research*. Vol.1. No.1. P.25–49. <https://doi.org/10.2307/3503559>

Perez M., Coro F. 1985. Physiological characteristics of the tympanic organ in noctuid moths // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.156. P.689–696. <https://doi.org/10.1007/BF00619118>

Popov A., Shuvalov V.F. 1977. Phonotactic behaviour of crickets // *Journal of comparative physiology A*. Vol.119. P.111–126. <https://doi.org/10.1007/BF00655876>.

Potamitis I., Ganchev T., Fakotakis N. 2007. Automatic acoustic identification of crickets and cicadas // *Proceedings of the 20th IEEE International Symposium Signal Processing and Application, ISSPA-2007, Sharjah Millennium Hotel, United Arab Emirates (UAE), February 12–15, 2007*. <https://doi.org/10.1109/ISSPA.2007.4555462>

Poulet J.F., Hedwig B. 2002. A corollary discharge maintains auditory sensitivity during sound production // *Nature*. Vol.418. No.6900. P.872–876. <https://doi.org/10.1038/nature00919>.

Poulet J.F.A., Hedwig B. 2006. The cellular basis of a corollary discharge // *Science*, Vol.311. No.5760. P.518–522. <https://doi.org/10.1126/science.1120847>

Pulver C.A., Celiker E., Woodrow C., Geipel I., Soulsbury C.D., Cullen D.A., Rogers S.M., Veitch D., Montealegre-Z F. 2022. Ear pinnae in a neotropical katydid (Orthoptera: Tettigoniidae) function as ultrasound guides for bat detection // *eLife* .Vol.11. Art.E77628. <https://doi.org/10.7554/eLife.77628>

Ragge D.R., Reynolds W.J. 1998. The songs of the grasshoppers and crickets of Western Europe. Colchester, Essex: Harley Books in association with the Natural History Museum. 596 p.p.

Riede K., 1998. Acoustic monitoring of Orthoptera and its potential for conservation // *Journal of Insect Conservation*. Vol.2. P.217-223. <https://doi.org/10.1023/A:1009695813606>

Riede K. 2018. Acoustic profiling of Orthoptera: present state and future needs // *Journal of Orthoptera Research*. Vol.27. No.2. P. 203–215. <https://doi.org/10.3897/jor.27.23700>

Riede K., Balakrishnan R. 2025. Acoustic monitoring for tropical insect conservation // *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. Vol.380. No.1938. 20240046. 20240046. <https://doi.org/10.1098/rstb.2024.0046>.

Riede K., Kroker A. 1995. Bioacoustics and niche differentiation in two cicada species from Bornean lowland forest // *Zoologischer Anzeiger*. Bd234. S.43-51.

Riva F., Barbero F., Bonelli S., Balletto E., Casacci L.P. 2017. The acoustic repertoire of lycaenid butterfly larvae // *Bioacoustics*. Vol.26. No.1. P.77-90. <https://doi.org/10.1080/09524622.2016.1197151>

Roeder K. D., Treat A.E., Vande Berg J. S. 1970. Distal lobe of the pilifer: an ultrasonic receptor in choerocampine hawkmoths // *Science*. Vol.170. P.1098–1099. [https://doi.org/10.1016/0022-1910\(72\)90255-7](https://doi.org/10.1016/0022-1910(72)90255-7)

Rogers S.M., Kostarakos K., Hedwig B. 2022. An auditory-responsive interneuron descending from the cricket brain: a new element in the auditory pathway // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.208. No.5-6. P. 571–589. <https://doi.org/10.1007/s00359-022-01577-8>.

Römer H. 2013. Masking by noise in acoustic insects: problems and solutions // In: *Animal communication and noise; animal signals and communication*. H.Brumm (Ed.) Berlin, Heidelberg: Springer. Vol.2. P.33–63. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41494-7_3

Römer H. 2019. Insect acoustic communication: The role of transmission channel and the sensory system and brain of receivers // *Functional Ecology*. Vol.34. No.2. P. 310-321. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.13321>

Römer H., Bailey W. 1998. Strategies for Hearing in Noise: peripheral control over auditory sensitivity in the bushcricket *Sciarasaga quadrata* (Austrosaginae: Tettigoniidae) //

Journal of Experimental Biology. Vol.201, No.7. P.1023–1033. <https://doi.org/10.1242/jeb.201.7.1023>

Römer H., Marquart V. 1984. Morphology and physiology of auditory interneurons in the metathoracic ganglion of the locust. // Journal of Comparative Physiology A. Vol.155, P.249–262. <https://doi.org/10.1007/BF00612642>

Rössler W., Jatho M., Kalmring K. 2006. The auditory–vibratory sensory system in bushcrickets // In: Insect sounds and communication. S.Drosopoulos, M.F.Claridge (eds). Boca Roton: Taylor and Francis. P. 35-69. <https://doi.org/10.1201/9781420039337.ch3>

Rowell C.H., Reichert H. 1986. Three descending interneurons reporting deviation from course in the locust. II. Physiology // Journal of Comparative Physiology A. Vol.158. No.6. P.775- 794. <https://doi.org/10.1007/BF01324821>.

Ruggero M.A., Robles L., Rich N.C. 1992. Two-tone suppression in the basilar membrane of the cochlea: mechanical basis of auditory-nerve rate suppression // Journal of Neurophysiology. Vol.68. No.4. P.1087-1099. doi: 10.1152/jn.1992.68.4.1087

Savitsky V.Yu. 2000. Acoustic signals, ecological features, and reproductive isolation of grasshoppers of the genus *Dociostaurus* (Orthoptera, Acrididae) in semi-desert // Entomological Review. Vol.80.No.8. P.950-967.

Savitsky V.Yu.2011. Fauna, structure of communities and features of separation of ecological niches of grasshoppers (Orthoptera: Acridoidea) in the environs of the lake Baskunchak // Russian Entomological Journal // Vol.19 (for 2010). No.4. P.267–304 [in Russian, with English summary]. <https://doi.org/10.15298/rusentj.19.4.02>

Schildberger K. 1984. Temporal selectivity of identified auditory neurons in the crickets brain // Journal of Comparative Physiology A. Vol.155. P. 171-185. <https://doi.org/10.1007/BF00612635>

Schmidt A.K., Balakrishnan R. 2015. Ecology of acoustic signalling and the problem of masking interference in insects // Journal of Comparative Physiology A 201: 133–142. <https://doi.org/10.1007/s00359-014-0955-6>

Schmidt A.K., Römer H., Riede K. 2013. Spectral niche segregation and community organization in a tropical cricket assemblage // Behavioral Ecology. Vol.24. P.470–480. <https://doi.org/10.1093/beheco/ars187>

Schöneich S., Kostarakos K., Hedwig B. 2015 An auditory feature detection circuit for sound pattern recognition // Science Advances. Vol.1. No.8. Art.e1500325. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1500325>

Schwartzkopff J.1974. Principles of signal detection by auditory pathways of invertebrates and vertebrates // Abhandlungen der Rheinisch-Westfälische Akademie der

Wissenschaften. Bd 53. S.331-344. Discuss. S. 344-346. https://doi.org/10.1007/978-3-663-01719-6_24

Senthilan P.R., Piepenbrock D., Ovezmyradov G., Nadrowski B., Bechstedt S., Pauls S., Winkler M., Möbius W., Howard J., Göpfert M.C. 2012. *Drosophila* auditory organ genes and genetic gearing effects // Cell. Vol. 150. No.5. P.1042-1054.

<https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.06.043>

Şirin D., Taylan M.S., Mol A. 2014/ First song descriptions of some Anatolian species of Tettigoniidae Krauss, 1902 (Orthoptera, Ensifera) // ZooKeys. Vol.369. P.1–24.

<https://doi.org/10.3897/zookeys.369.5864>

Skals N., Anderson P., Kanneworff M., Löfstedt C., Surlykke A. 2005. Her odours make him deaf: crossmodal modulation of olfaction and hearing in a male moth // Journal of Experimental Biology. Vol. 208. P.595–601. <https://doi.org/10.1242/jeb.01400>

Somers J., Georgiades M., Su M.P., Bagi J., Andrés M., Alampounti A., Gordon Mills G., Ntabaliba W., Sarah J. Moore S.J., Spaccapelo R., Albert J.T. 2022. Hitting the right note at the right time: Circadian control of audibility in *Anopheles* mosquito mating swarms is mediated by flight tones // Science Advances Vol.8. No.2. Art.eabl4844. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abl4844>

Someya M, Ogawa H. 2018. Multisensory enhancement of burst activity in an insect auditory neuron // Journal of Neurophysiology. Vol.120. No.1. P.139-148. <https://doi.org/10.1152/jn.00798.2017>.

Stange N., Ronanher B. 2012. Grasshopper calling songs convey information about condition and health of males. // Journal of Comparative physiology A. Vol.198. P.309-318. <https://doi.org/10.1007/s00359-012-0709-2>

Stölting H., Stumpner A. 1998. Tonotopical organization of auditory receptors of the bushcricket *Pholidoptera griseoaptera* (De Geer 1773) (Tettigoniidae, Decticinae) // Cell and Tissue Research. Vol.294. No.2. P.377–386. <https://doi.org/10.1007/s004410051187>

Stout J.F., Huber F. 1972. Responses of central auditory neurons of female crickets (*Gryllus campestris* L.) to the calling song of the male // Zeitschrift für Vergleichende Physiologie. Bd76. S.302–313. <https://doi.org/10.1007/BF00303235>

Stumpner A. 2002. A species-specific frequency filter through specific inhibition, not specific excitation // Journal of Comparative Physiology A. Vol.188. P.239–248. <https://doi.org/10.1007/s00359-002-0299-5>

Stumpner A., Lakes-Harlan R. Auditory interneurons in a hearing fly (*Therobia leonidei*, Ormiini, Tachinidae, Diptera). 1996 // Journal of Comparative Physiology A. Vol.178. P.227-233. <https://doi.org/10.1007/BF00188164>

Stumpner A., Lefebvre P.C., Seifert M., Ostrowski T.D. 2019. Temporal processing properties of auditory DUM neurons in a bush-cricket // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.205. No.5. P.717–733. <https://doi.org/10.1007/s00359-019-01359-9>.

Stumpner A., Molina J. 2006. Diversity of intersegmental auditory neurons in a bush cricket // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.192. P.1359–1376. <https://doi.org/10.1007/s00359-006-0164-z>

Stumpner A., Ronacher R., 1991. Auditory interneurons in the metathoracic ganglion of the grasshopper *Chorthippus biguttulus*. I. Morphological and physiological characterization // *Journal of experimental Biology*. Vol.158. No.1. P.391-410. <https://doi.org/10.1242/jeb.158.1.391>

Stumpner, A., Gubert, S., Knorr, D. Y., and Göpfert, M. C. 2020. Auditory DUM neurons in a bush-cricket: Inhibited inhibitors // *Journal of Comparative Physiology A*. Vol.206. P.793–807. doi: 10.1007/s00359-020-01438-2

Sueur J. 2002. Cicada acoustic communication: potential sound partitioning in a multispecies community from Mexico (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadidae), *Biological Journal of the Linnean Society*, V.75, Issue 3. P. 379–394. <https://doi.org/10.1046/j.1095-8312.2002.00030.x>

Sueur J., Farina A. Ecoacoustics. 2015. The ecological investigation and interpretation of environmental sound // *Biosemiotics*. Vol.8. P.493–502. <https://doi.org/10.1007/s12304-015-9248-x>

Sueur J., Mackie D., Windmill J.F.C. 2011. So small, so loud: extremely high sound pressure level from a pygmy aquatic insect (Corixidae, Micronectinae). *PLoS ONE*. Vol.6. No.6. ART.E21089. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021089>

Sugai L.S.M., Silva T.S.F., Ribeiro J.W., Llusia D. 2019. Terrestrial passive acoustic monitoring: review and perspectives // *BioScience*. Vol.69. No.1. P.15–25. <https://doi.org/10.1093/biosci/biy147>.

Sun L., Gao Y., He J., Cui L., Meissner J., Verbavatz J.M., Li B., Feng X., Liang X. 2019. Ultrastructural organization of NompC in the mechanoreceptive organelle of *Drosophila* campaniform mechanoreceptors // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol.116. P.7343–7352. <https://doi.org/10.1073/181937111>

Sun P., Mhatre N., Mason A.C., Yack J.E. 2018. In that vein: inflated wing veins contribute to butterfly hearing // *Biology Letters*. Vol.14. Art.20180496. <http://doi.org/10.1098/rsbl.2018.049>

Surlykke A, Yack JE, Spence AJ, Hasenfuss I (2003) Hearing in hooktip moths (Drepanidae: Lepidoptera). *J Exp Biol* 206:2653–2663. <http://doi.org/doi:10.1242/jeb.00469>

Surlykke A. 1984. Hearing in notodontid moths: a tympanic organ with a single auditory neurone. *Journal of Experimental Biology*. V113 (1). P.323–335. <https://doi.org/10.1242/jeb.113.1.323>

Swain B., von Philipsborn A.C. 2021. Sound production in *Drosophila melanogaster*: Behaviour and neurobiology // *Advances in Insect Physiology*. Vol. 61, P. 141-187. <https://doi.org/10.1016/bs.aiip.2021.08.001>

Tauber E., Cohen D., Greenfield M.D., Pener M.P. 2001. Duet singing and female choice in the bushcricket *Phaneroptera nana*// *Behaviour*. Vol.138. P.411-430. <https://doi.org/10.1163/156853901750382089>

Tauber E., Pener M.P. 2000. Song recognition in female bushcrickets *Phaneroptera nana* // *Journal of Experimental Biology*. Vol.203. No.3. P.597-603. <https://doi.org/10.1242/jeb.203.3.597>

Ter Hofstede H.M., Symes L.B., Martinson S.J., Robillard T., Faure P., Madhusudhana S., Page, R.A. 2020. Calling songs of neotropical katydids (Orthoptera: Tettigoniidae) from Panama // *Journal of Orthoptera Research*. Vol.29. P.137–201. <https://doi.org/10.3897/jor.29.46371>

Tishechkin D.Yu, Bukhvalova M.A. 2009. Acoustic communication in grasshopper communities (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae): segregation of acoustic niches // *Russian entomological journal*. Vol.18. No.3. P.165-188.

Tootoonian S., Coen P., Kawai R., Murthy M. 2012. Neural representations of courtship song in the *Drosophila* brain // *Journal of Neuroscience*. Vol.32. No.3. P.787-798. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5104-11.2012>

van Staaden M.J., Rieser M., Ott S.R., Papst M.A., Römer H. 2003. Serial hearing organs in the atympanate grasshopper *Bullacris membracioides* (Orthoptera, Pneumoridae). *Journal of Comparative Neurology*. Vol.465. P.579–592. <https://doi.org/10.1002/cne.10871>

van Staaden M.J., Römer H. 1998. Evolutionary transition from stretch to hearing organs in ancient grasshoppers. *Nature*. Vol.394. P.773-776. <https://doi.org/10.1038/29517>

Vavakou A., Scherberich J., Nowotny M., van der Heijden M. 2021. Tuned vibration modes in a miniature hearing organ: Insights from the bushcricket // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol.118. No.39. Art.e2105234118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2105234118> (2021).

Vorontsov D.D., Lapshin D.N. 2024. Effect of octopamine on the frequency tuning of the auditory system in *Culex pipiens pipiens* mosquito (Diptera, Culicidae) // *Neuroscience and Behavioral Physiology*. Vol.54. P.319–328. <https://doi.org/10.1007/s11055-024-01600-2>

Waters D.A. 2003. Bats and moths: what is there left to learn? // *Physiological Entomology*. Vol.28. P.237–250. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3032.2003.00355.x>

Wit H.P., Bell A. 2024. Something in our ears is oscillating, but what? a modeller's view of efforts to model spontaneous emissions / *Journal of the association for research in otolaryngology*. Vol.25. No.4. P.313-328,erratum: P.407. <https://doi.org/10.1007/s10162-024-00940-7>.

Xu M., Shaw K. L. 2019. Genetic coupling of signal and preference facilitates sexual isolation during rapid speciation// *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. Vol.286(1913), 20191607. c <https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1607>

Yack J.E. 2004. The structure and function of auditory chordotonal organs in insects // *Microscopy Research and Technique*. Vol.36. P.315-337. <https://doi.org/10.1002/jemt.20051>

Yack J.E., Otero L.D., Dawson J.W., Surlykke A., Fullard J.H. 2000. Sound production and hearing in the blue cracker butterfly *Hamadryas feronia* (Lepidoptera, Nymphalidae) from Venezuela // *Journal of Experimental Biology*. Vol. 203. No.24. P. 3689-3702. <https://doi.org/10.1242/jeb.203.24.3689>

Zhang X., Hedwig B., 2023. Sound processing in the cricket brain: evidence for a pulse duration filter // *Journal of Neurophysiology*. Vol.130. No.4. P.953–966. <https://doi.org/10.1152/jn.00252.2023>

Zhantiev R., Korsunovskaya O., 2023. Bimodality of auditory receptors in bush-crickets. Continued discussion. It's time to experiment // *Journal of Experimental Zoology A*. Vol.339. No.3. P.961-966. <https://doi.org/10.1002/jez.2745>